

A6 《推油圖》斷共和三戰 IDD：救世立法、非人魔鬼辭典與 SARS-2 唯一解藥
IDD of World War III SB and Inhuman Devil's Dictionary and Legislation of Salvation
Legislator of Mathematics

This is the IDD(International Direct Dialing and Inhuman Devil's Dictionary of World War III, the war between the sanitary belt and bra.

Double tristar legislation is the origin of the world and creating exclusive antidote for SARS-2.

World War III has started beyond the traditional war: deep war, shooting war, Object-Oriented war, process-oriented war, result-oriented war, people-oriented war, people-oriented war, government-oriented war.

Why does guilty Leninist party win regularly? It is that they exert national power indistinguishably.

G2 of Chimerica co-governance is wrong.

中共按图索骥在低端产品拿捏住美国的月经带（sanitary belt），即带着马克思主义教材在胡月经带教唆下直奔目的地；美国则从东西两个半球紧紧地抓住共党的两个半岛体凶罩（半导体芯片），然后双方还不时地为东半球的女性干杯、再为西半球的女性碰杯，如阿拉斯加机场厕所会面、苏离世 Zurich 棺材会等，不是鹿死谁手的鹿会怎么死呢？这场引爆三战的红色月经带（sanitary belt）和奶凶胸罩（bra）的 SB（撒币）之战果然遵守规则，大都在人们看不见的 AV 战场扯蛋，从而构成中美 SB（撒币）之战血融于水原则，一带一路，月经带和死路。

美国该长大了，不要因为崇拜巨婴而误判当巨婴，你老是摸那两半球实在不雅，王师北定中原日，家祭无忘摸奶翁说的就是这事；共党该撒手人寰了，老是扯人月经带，巨婴变成老色鬼，有伤风化，赤裸裸的恋母情结，这是影响家庭和睦而很严重的精神病，知道吗？显然，全人类的当务之急是物归原主非奇事、一院奇花春有主：摸奶翁不当巨婴、巨婴不恋母，既然做了就各安天命，不要再为老不尊、为小篡位。亨利·阿尔弗莱德·基辛格（Henry Alfred Kissinger）在中共国边上培养的那位克里姆林宫(Kremlin)的霸主，则在那大搞娼妓治国和架起所有的长枪短炮当导演拍摄 AV，忙得是衣服不翼而飞，三国演疫，世界能有宁日？

现在，鸡辛格左手一只鸡、右手一只鹅，屁股上还插着一只鹰，三国尽归司马懿，全世界的 G 点就是他。估计，下一步就是三马同槽了：马克思、马子和马蹄。以色列你基辛格的故乡也在被病毒大屠杀，你知不知道？共党 AV 天下、美国摸奶天下、俄罗斯娼妓治国，鸡导你自己说说看？

上帝也是人，造物主也是有限公司，造物主也不是无限公司。

花儿为什么不再红？为什么花样年会倒下？为什么刘少奇会死？为什么列宁式政党祸国殃民、毁灭世界、杀人无数却总是赢？今天我用数学立法揭露这个最高机密，那是因为它们一贯采取无分别的绝对之国家力量解决一切。与此同时，列宁式政党毁灭世界的撒旦三条军规是：无分别牺牲一切原则、群体性（国家）力量至上原则、（阶级）斗争至上原则，这也是人类用来围剿最高黑帮的法律依据。

三战 IDD 非人魔鬼辞典（IDD: International Direct Dialing and Inhuman Devil's Dictionary of World War III）：共产破产，中美共治（G2）是绝对的伪命题，SARS-2 的唯一解药为三星平方立法解药，全人类经由救世立法（三星平方立法）才能恢复和平而必然更难，全世界已经陷入比热战更深层次的全面开战状态而三战世界全面开战，战争七分宪章等。比照非遗（intangible cultural heritage）

现在，列宁式政党（共党）的撒旦灭世三原则现身全球，全世界超越传统的深度战争已经遍地开打，最高刑事（犯罪）最小公约数（1+2）无坚不摧，三保救世不立刻开启，届时核武战争爆发，任何人想救都不可能了。

美国拜登和白宫的不寻求改变中共体制而寻求共赴黄泉新政策能罩得住肇事者吗？拜登（白宫）罩不住（肇事者）、拜登拜山、白宫白大挂，结局可想而知。

共产党还能活吗？《推油图》算计一下：中共必死。

依据造物主相对（有限）原则、造物相对（有限）原则、撒旦极端体绝对（优势）原则和撒旦（极端）之剑绝对（优势）原则，单就个体而言，我们的造物主相对于撒旦是处于劣势地位的，这就是我们的造物缺陷和造物主缺陷，也就是说，我们的造物主也不是无限公司，和我们一样都是有限公司，有其父必有其子果然没错，随之构成造物主非无限公司（有限公司）原则。

依据造物（主）劣势（缺陷、有限）原则、撒旦极端（绝对、无限）原则，现在灭世的四悲大爆炸覆水难收：潘多拉病毒 SARS-2 瘟疫大爆炸、共产瘟疫大爆炸（西方文明自毁大爆炸）、原罪大爆炸、奴役大爆炸，任何人不想做烈士铜像的话，救世立法（三星集成立法或三剑集成立法+造物立法）只有唯一没有唯二，任何人（良人）为造物主而战、为自己而战，因为我们和我们的造物主一样是相对的。

依据 SARS-2（新冠病毒）负温度（分裂反转、违背造物立法）原则、三星平方立法救世（消除疫情）原则、同一律，SARS-2（新冠病毒）在轨道、量子层面上比照撒旦极端体，其解决之路唯有比照三星平方立建模研发并制造三星平方立法体系的药物才是成立的，从而构成三星平方立法先于 SARS-2（新冠病毒）药物原则、三星平方立法药物解决 SARS-2（新冠病毒）原则、三星平方立法药物解决 SARS-2（新冠病毒）唯一原则。

云南瑞丽连续封锁 7 个月，SARS-2 疫情丝毫没有减弱，也就是说，封城隔离并非 SARS-2 疫情的解决方案，它的大量变种的传遍速度比鼠疫快很多、症状也凶残很多；与此同时，站在数学的层面上，依据三星平方立法药物解决 SARS-2（新冠病毒）唯一

原则，三星平方立法是开发 SARS-2（新冠病毒）真正解药的唯一方法，因此，我们称 SARS-2（新冠病毒）的唯一解药为三星平方立法解药。

因此，我是唯一知道并且能够做出 SARS-2 解药的拯救者。疫情历经三年未减弱而无人能解决，世界各国经济大崩溃，包括中共国，因此，各国必须提供研发平台让我来制造 SARS-2 解药救人，我是唯一且不存在唯二，因为三星平方立法是我发现的，我最熟悉该怎么做，不想死的只能让我来。

在过去的七十多年中，古希腊的三大悲剧从著作搬上银幕、再从银幕搬上世界大舞台，白雪公主和七个邪恶的小矮人粉墨登场，一女（里）两毛三赫大倒戈：毛一、毛二、赫鲁晓夫 1.0、赫鲁晓夫 2.0（川普）、赫鲁晓夫 3.0（拜灯）、里根、戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev），人类四悲瞬间大爆发：国家奴隶制的奴役大爆炸、共产主义政治瘟疫、SARS-2 大瘟疫被最后关头的原罪大爆炸（无知者登临元首极权开启总加速灭世大爆炸）所启动，嫦娥捧出桂花酒、蜈蚣（centipede 百足大毒虫）按下核按钮，不是被挤到一边去偷偷伐木的可怜之吴刚。人类四悲的世界第八大奇迹总动员发生，二战的纽伦堡审判变成纽伦堡坟头精神病锦标赛。

古希腊的三大悲剧昨日再来（Yesterday Once More），都和毛腊肉有关而再生剧为死毛腊（死腊肉）三大悲剧：美苏拔毛大赛（比照埃斯库罗斯 Aeschylus 的《被缚的普罗米修斯 Prometheus》）、中苏叛国拳击大会（比照欧里庇得斯 Euripides 的《美狄亚 Medea》）、中美精神病轮椅锦标赛（比照索福克勒斯 Sophocles 的《俄狄浦斯王 Oedipus the King》）。

万事开头难，万事的结束更难，死腊肉三大悲剧开启了四悲灭世大灾难，无知精神病如期开启灭世大灾难，全人类要经由三星平方立法才能恢复和平而必然更难。

中美共治（G2）是绝对的伪命题，不是美国请鬼拿药方就是在给共党下安魂曲。美国全国的政治精英竟然将伪命题 G2 中美共治当成改正过去近百年的错误之真理，美国的政治智慧彻底枯竭且行将就木，年不分老幼、人不分东西、地不分南北，那些跟着美国四处翻跟斗的小心了：带电作业只要专业就没事、带病上岗绝对祸国殃民，与狼共舞没什么大不了（只要狼是你养的）、与毒磨豆腐肯定肚子很大了。美国的白宫智囊团到了今天是非不分的地步，不仅是灯塔变蜡烛而且还被风雨淋灭了，世界的前路将会是在哪里？

百几年来，撒旦的路线是：红船、红旗、红楼、红眼病（trachoma）总加速大爆炸而灭世：万恶罪魁祸首启动 SARS-2 大瘟疫、共产瘟疫、奴役大爆炸；可是，2019 年在上海的西郊宾馆，中美两国为了一个中美共治（G2）的伪命题而开撕，强加在人类头上的末日降临，全世界头号强国美国、全球核武器最多的俄罗斯、全世界最稳定的定海神针、专业很扯蛋、扯蛋很专业中共国等全世界各国都不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界，三星平方立法救世（消除疫情）。

中美共治（G2）是美国在请鬼拿药方、害人害己、与虎谋皮、害死全中国、毒死全美国、毁灭全人类、，因为俄罗斯的唯一目标是利用中国毁灭美国一报解体苏联之仇，

绝对是你死我活的决战，哪里还能让你美国有任何宁日？再者，疫情继续大爆发，美国肯定先半身不遂，现在已经差不多了，人生自古谁无死，谁先瘫痪谁先死。难道中美共治是类似星球大战在埋共党：对共党实行安乐死而大唱安魂曲？

HP 的创始人、硅谷第一公民威廉·布拉德福·肖克莱 (William Bradford Shockley) 发明了结型双极型三极管，启动了世界半导体工业革命和信息工业革命，其发明的三极管所应用的就是最原始的造物立法法则，只是人们不识货，有眼睛不识真金，百年来全人类都一样，诺贝尔 (Nobel) 奖得主更不象话；然后，真金不怕火炼，三昧真火今将其提炼出来，拯救世界。

也正是因为全世界百年来没人能真正理解半导体的平衡方程 Eq.TT03，这才导致末日下莎士比亚 (Shakespeare) 式的四大悲剧：全世界头号强国美国、全球核武器最多的俄罗斯、全世界最稳定的定海神针、专业很扯蛋、扯蛋很专业中共国等全世界各国都不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界。此时，唯有三星平方立法能救世、消除疫情。

战争分裂成七种根本方式，深度 (核心、根本) 战争、热战、对民众战争、对政府 (高层、国家) 战争、面向对象战争或 (对) 主体战争 (比照面向对象编程)、面向过程战争 (传统战争)、面向结果战争 (对高层战争和深度战争)，从而构成战争七分宪章。

信息情报 (渗透影响) 世界大战、炸毁 (破坏) 中国化工厂向中国开战、SARS-2 世界大战构成世界三战，也就是说，全世界已经陷入比热战更深层次的全面开战状态，从而构成三战世界全面开战原则。

依据共产党不是人 (非人、非命、死于非命) 原则、三战世界全面开战原则，直通死亡三战的 IDD 已经开通，灭世的共产跨国有组织犯罪的非人魔鬼辞典油然而生，IDD: International Direct Dialing and Inhuman Devil's Dictionary of World War III，从而构成三战 IDD (国际直拨热线) 原则和非人魔鬼辞典 (IDD) 原则。

如今，SARS-2 疫情已经造成中共国外的 510 万人注册死亡、2.52 亿人注册感染，三战死亡 IDD 非人所能想象，非人魔鬼辞典 (IDD) 随之曝光。

SARS-2 是人人参与的瘟疫奥林匹克运动会，纯属分布式的，从而构成疫情分布式 (无分别) 原则。

隔离、封城是人人绝对障碍，从而构成隔离 (封城) 障碍原则、隔离 (封城) 绝对障碍原则。

如果隔离、封城 W 是解决疫情的方案，那么，依据解决无障碍原则，其必然是无障碍的，记为结论 F；然而，依据隔离 (封城) 绝对障碍原则，其是绝对障碍的，记为结论 G，由此而来，依据相反 (不同) 不相容原则 (标定非 A) 和非 A 肯定否定原则 (标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则)，结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反

证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得隔离（封城）解决疫情否定（错误）原则和隔离（封城）非解决疫情原则。

依据隔离（封城）非解决疫情原则，一眼看不到尽头的隔离不是解决方案，云南瑞丽持续隔离、封城了8个月，疫情丝毫没有减退反而上扬，和旧年美国的共和党州疫情封城反而更严重一样效果，因此，让三星立法领导病毒专家制造三星平方解药才是唯一的办法，短期的封城在真正的三星平方解药出来之前也是没办法的事情，但是政府必须彻底解决人道主义灾难。

无机物和有机物都是有腔的，有机物是有变化的有腔体、无机物是无变化的有腔体；腔无效的趴体和无腔的开体既非有机物也非无机物，更不可能是有机物或有生命的，从而构成事物（物质）三分原则：有腔有机体、有腔无机体、非腔体（腔无效的趴体和无腔的开体）三类。显然，腔无效的趴体和无腔的开体是暗物质的组成部分，称之为非腔体，是有机物或无机物的失败者、废品、胚体、过渡体等。

1· 腊肉三大悲剧、世界全面开战、战争七分宪章

（1）死毛腊（或腊肉）三大悲剧、腊肉四渡赤水出奇兵（飞越双修大肚河）原则

古希腊的三大悲剧昨日再来（Yesterday Once More），都和毛腊肉有关而再生剧为死毛腊（或腊肉）三大悲剧。

1947~1991 的冷战最终在美国第 40 任总统罗纳德·威尔逊·里根（Ronald Wilson Reagan）的布局下和平结束，没有核战争、没有生化战争，他们争夺的是全世界两大阵营的世界霸权或领导权，中苏双方都在争取中共和国老毛的支持，刚开始苏联拉拢老毛、后面美国拉拔老毛，你来我往拔毛几十年，最后世界格局的平衡终于被打破，苏联终于一日之间解体，我们称之为美苏拔毛争霸赛（运动会），美苏两国边运动边拔毛比赛，争当无毛鸡，堪称世界第八大奇观：光溜溜的无毛之国（美苏）、红彤彤的不毛之地（世界），世界争霸赛第一局或第一回合。美苏争霸比照埃斯库罗斯（Aeschylus）的《被缚的普罗米修斯》，里根总统即是盗火和维护人类的普罗米修斯（Prometheus），美苏争霸因此又称为火炬（灯塔）奥林匹克运动会、火炬（灯塔）马拉松（争霸赛），时间长达 45 年。

1957 年 11 月，老毛跑去苏联莫斯科（Moscow）和尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫（Nikita Sergeevich Khrushchev）争夺共产主义世界的领导权，最后导致中苏关系破裂，但没有发生战争也没放病毒毒死全世界，我们称之为中苏争霸赛、中苏叛国拳击大会、中苏叛国英雄传、中苏拳击大会，世界争霸赛第二局或第二回合，比照欧里庇得斯（Euripides）的《美狄亚》。老毛比照为了复仇和权位背叛一切又被一切所背叛的美狄亚，中苏争霸赛由此又称为世界背叛大赛。

时隔 62 年，中苏争霸的历史重现、昨日再来，只是地点从莫斯科改成了上海，毛 1.0 改成了毛 2.0，赫鲁晓夫改成了川普总统和现在的拜登，目标从共产主义世界改成全世界（全球治理）：2019 年 7 月 31 日，中美经贸磋商在上海西郊宾馆开始，中美两国

开始了争夺世界（经济）领导权的拳击大赛，一场死诗级的灭世悲剧轰然展开，冠状病毒的潘多拉疫情弥漫全世界，核战争随时开打，灭共成全世界不可阻挡的洪流，我们称之为中美争霸赛，世界争霸赛第三局或第三回合，也是最后一局。中美争霸赛比照索福克勒斯（Sophocles）的《俄狄浦斯王》，元首比照人跟命运的冲突的俄狄浦斯王，因此中美争霸赛又称为什么都倒着来的世界分裂反转精神病大赛、中美（世界）精神病轮椅锦标赛、世界精神病轮椅争霸赛、世界精神病总动员、世界精神病坟头（蹦迪）常委会、纽伦堡轮椅拳击大赛、坟头精神病（神经病）伦理委员会、纽伦堡坟头锦标赛（连瘟疫、病毒都是含金量最高的新冠的、戴皇冠的），二者都是通过随时随地大小便的秘密外交进行的（如阿拉斯加的机场厕所大会），全程鬼鬼祟祟不对外公开。

中美轮椅精神病锦标赛的所有最高赛事都是元首级或元首代表坐着谈的，你来我往几十回合，现在中美两国的疫情来回封城、港口堵塞、商品断供等等，至少是半身不遂，堪称轮椅残奥会的轮椅残奥会或半身不遂运动会，一日之间解体很平常。

腊肉本来象火腿一样是人们的盘中餐、叉上肉；可是，列宁、胡志明、金大胖、毛里求死等走进纪念馆变成只能看不能吃也不能摸的腊肉（共产主义版本乃伊），浑身上下涂满了防腐剂而不适合人们食用，与仅供人们品尝的腊肉有着很大的分别，这就是所谓腊肉不肉原则。全人类只有共产主义老是出栏腊肉，死而不死太恐怖，剪不断理还乱，因此，共产主义被新冠名为腊肉主义或腊肉共产主义，腊肉就是他们的最高巅峰和荣誉。

毛腊肉是中苏叛国拳击大会（共产主义老开会）的主角，又是美苏拔毛争霸大赛的绿叶；现在，腊肉毛（腊肉体制里长出来的毛、毛二）则是中美精神病轮椅锦标赛中的总加速师和腊肉鲜花，直接燃爆灭世大灾难，也就是说，毛腊肉和腊肉毛是腊肉三大悲剧和腊肉灭世大灾难中挥之不去的幽灵，从而构成灭世幽灵毛原则。

中美精神病轮椅锦标赛中祸国殃民、毁灭世界的主角、配角、帮凶、林林总总的小丑等，最终必然在一个又叫做纽伦堡（Nuremberg）的地方被正义的法律做成纽伦汉堡（NuremHamburger）里的历史腊肉，狠狠地钉在历史的耻辱柱上，供大灾难后的人类子孙在知识的层面上世代品尝、回味、翻炒，姑且称之为纽伦汉堡的永久性历史腊肉，从而构成纽伦堡历史腊肉原则。

无知者登临元首极权又无能而引爆灭世总加速大爆炸：人家雷管触发就算了，他在大爆炸后死灰复燃还在那做总推手念大悲咒，振振有词、念念有词不忘全球修理、大重启，雷管三合一三步走企图将腊肉全面开花推向世界，因此，姑且称之为天际线腊肉大鲜花（冥界之花）、天际线三合一雷管、天际线大雷管、天际线腊肉、天际线黑五类腊肉，其造成的灭世灾难称为灭世的腊肉鲜花雷管大爆炸（大灾难）、三合一雷管大灾难，人家是小鲜肉，他这是老肉鲜、腊肉香（比照无产阶级先锋队）、（黑五类、天际线）腊肉大爆炸（总爆炸），自带万恶之源、万罪之源而成为灭世的罪魁祸首（红楼花心），比照英国女王自带超长待机，从而构成天际线腊肉黑五类（绝对）原则。

由此而来，共产主义大灾难（外国影响力的幽灵大灾难）、新冠病毒（SARS-2）大瘟疫、腊肉共产主义所炮制的奴役大爆炸、黑五类腊肉大爆炸统称为腊肉（灭世）大灾难（瘟疫），从而构成腊肉灭世原则。

人民腊肉、纪念馆腊肉、纽伦堡历史腊肉、天际线黑五类腊肉，腊肉四渡赤水出奇兵，现在正在飞越双修的大肚河，而纽伦堡就在大肚河的对岸，从而构成腊肉四渡赤水出奇兵（飞越双修大肚河）原则。

在中美争霸赛中，潘多拉（Pandora）魔盒中的 SARS-2 泛滥全世界，世界诗人莎士比亚（William Shakespeare）之于全世界尸人大灾难，烧人大赛的人间炼狱由此可见开启，普罗米修斯盗来的火闯了大祸，灭火才能不灭世成为全世界救火的当务之急，拯救世界才能消除烈火大灾难而恢复火炬之光明。

象申办国际奥林匹克运动会的美苏轮盘博弈、展示谁是真正叛徒的中苏拳击大会、精神病大发作（大爆炸）的中美坟头蹦迪，美苏、中苏、中美轮番上阵：两美两苏两中六一儿童节，数风流人物还看头七（一里两毛三赫倒戈一击）：毛一、毛二、赫鲁晓夫 1.0、赫鲁晓夫 2.0（川普）、赫鲁晓夫 3.0（拜灯）、里根、戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev），三国演义世界版的灭世大演出，一女（里）两毛三赫大倒戈都是全人类最悲哀的七大悲剧性人物，个人性的悲剧和全人类的悲剧交错在一起，被连开六枪的里根最后连自己是谁都认不出来了（老年痴呆症）。

在这祸国殃民、毁灭世界的三场大戏中，普京虽然曾是全世界最有权势的男人却无缘其中；但是，放眼当今世界，不参加 2021 罗马 G20 的二人转中的普京，正在担纲一出男人兜底男人的断背山独角大戏，也就是说，影响人类命运头七人物的背后还有人，兜底男人普京。要知道，胡月经常带兜底的好歹还是女人，还是名副其实的时空伴随者；兜底男人的不明特色只能是无处安放的灵魂。

影响世界安宁、人类命运的应该是 G8（头七加独角兽），头七（一里两毛三赫倒戈一击）加独角戏影帝普京，挂了赫鲁晓夫 1.0 和里根 1.0 还有六出岐山（祁山）拖老命，就是六畜兴旺的灶君司令也不至于酿成今天灭世的滔天大祸。

日本开办 731 面向全中国和全世界，美军也深受其害；俄罗斯开创海参崴的大屠杀和坐地吸土的娼妓治国，不仅将中国打造成世界公敌、将中共政权打磨成人民天敌，更将自己塑造成崩溃中国拖垮全世界的大罪人，还为自己建造了塌方中国后断供全俄罗斯的民族铁棺材材料，名副其实的灭世亡国四害，从而构成娼妓治国灭世亡国四害原则。

本来，牲祭式（祭奠式）的插管役华是插管全中国、再经由插管中国而插管美国和欧洲以至全世界，依据无限绝对原则，无限制的常态性抽吸已经是绝对的无底洞，哪怕是细水长流，任何国家也经不起这种无限制的放血，美国也不可能，任何人不信可以问问身边的女性月经不断会怎么样，毕竟近两亿人的不生产却高福利生活绝对是天文数字的大消耗，不用算都知道，从而构成牲祭（祭奠）插管病态（有病）原则。

任何人四处投毒是绝对刑事犯罪，象殖民转基因一样到处给人植病（植入病态插管）显然是绝对的经济黑客犯罪：中国是肉鸡、美国是死鸡（死机），因为全世界唯二的两个超级核大国的死对头关系由来已久也蓄谋已久，依据无限绝对原则，其构成无限插管美国死鸡（中国肉鸡、世界停机）原则。

由此可见，美俄两国的灭世核武大战二人转显然是人类举头三尺的达摩克利斯（Damocles）悬剑，娼妓治国群魔乱舞则是中华民族离地三尺的汉奸狗带，也是美国死

机、世界停机的不安全带，为了国家不崩溃、民族不毁灭、世界不灭绝，中美俄必须合力终结娼妓治国、插管役华（死机美国、停摆全世界），全世界新建标准化经济新体系，没有疫情、国泰安宁、雨过天晴、没你也不行，任何人标准化独立、任何国家民族大独立。

（2）世界全面开战、战争七分宪章、三战 IDD 死亡热线（国际直拨热线）原则和 非人魔鬼辞典（IDD）原则、隔离（封城）非解决疫情原则

2019 年 7 月，澳大利亚发生了有史以来最大林火，燃烧了前后两年，烤糊了南极和北极；2019 年 10 月 10 日的加洲山火等等，幕后幽灵显然不容忽视。

二战中，德国的兵工厂如克虏伯（krupp）基本保存完好，鲁尔（Ruhr）重灾区中的重灾区是化工厂，整个德国控制地区都一样，所有化工厂都是英美盟军来回轰炸的对象，最后，德国最先进的 V2 复仇火箭也飞不起来了或者战斗部成了空弹而飞出去也没用，各种武器弹药都无法跨过消耗的赤水，德国终于完蛋；此外，德国在战败前的最后几个月，通过秘密渠道同美国谈判，就是请求美国提供弹药和化工原材料，他将全人类有史以来第一个最邪恶的共产主义苏联解决掉，综上所述两方面，德国战败的原因并非兵工厂或兵员缺乏，最根本的原因是化工厂集体被炸毁、破坏和毁灭，这就是化工厂先于军事（战争、经济）原则、化工厂军事（战争、经济）命脉（血液、动力）原则、化工厂贯穿战争（军事、经济）原则，依此类推至于全世界都一样，这是全世界男人（将领和军事专家）都不能犯的错误。

依据化工厂贯穿战争（军事、经济）原则、直接绝对原则，化工厂 U 是热兵器时代的战争、军事、国民经济 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 等的直接组成部分，二者间的关系随之是直接的而必然是绝对的，从而构成热兵器时代的化工厂贯穿（支持）战争（军事、经济）绝对原则。

如今，美国制裁中中国的基本集中在半导体方面，因为半导体是现代计算机、网络、信息、通讯、AI、金融、经济、军事、战争等的战斗部，任何领域没有半导体硬件支持都不可能产生前沿，从而构成半导体先于技术（军事、军事、经济、软件、国家）前沿原则、半导体技术（军事、军事、经济、软件、国家）战斗部原则。

依据半导体贯穿（支持）技术（军事、军事、经济、软件、国家）原则、直接绝对原则，化工厂 U 是热兵器时代的战争、军事、国民经济 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 等的直接组成部分，二者间的关系随之是直接的而必然是绝对的，从而构成热兵器时代的半导体贯穿（支持）战争（军事、经济）绝对原则。

战争的核心和目的是消灭敌人，这就是战争消灭敌人原则；军事的立足是维护并增强自身实力，为战争做准备或战争中发挥实力，从而构成军事立足实力原则。

如果任何人、组织、政府、军队 W 等炸毁、破坏化工厂不是战争，那么，热兵器时代的化工厂与战争之间的关系不是直接的而不是绝对的，记为结论 F；然而，依据化工厂贯穿（支持）战争（军事、经济）绝对原则、绝对传代原则、绝对等价（短路）原则，化工厂 M 是热兵器时代的战争、军事、国民经济 $N_j(j \in \mathbb{N})$ 等的直接组成部分，二者

之间的关系是绝对的而必然是等价的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得炸毁（破坏）化工厂非战争否定（错误）原则和炸毁（破坏）化工厂战争原则。

依据炸毁（破坏）化工厂战争原则，天津大爆炸、古雷大爆炸、石家庄大爆炸等炸了 10 几年，到近来的一周十五炸（大部分是化工厂大爆炸），10 年来炸毁中国 80% 化工厂的刑事犯罪团伙已经向中国开战，中国也已经进入战争状态，这就是炸毁（破坏）化工厂向中国开战原则和中国（已经进入）战争状态原则。

如果美国对中共制裁半导体不是战争，那么，美国在军用和前沿半导体层面上全面制裁、封锁中共，令其战斗部因为常态性断供而别无选择地跳崖式断裂、塌方，如华为准备养猪而以杀害猪头为乐，热兵器时代的半导体与战争之间的关系不是直接的而不是绝对的，记为结论 F；然而，依据半导体贯穿（支持）战争（军事、经济）绝对原则、绝对传代原则、绝对等价（短路）原则，半导体厂 M 是热兵器时代的战争、军事、国民经济 $N_j(j \in \mathbb{N})$ 等的直接组成部分，二者之间的关系是绝对的而必然是等价的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得制裁半导体非战争否定原则和制裁半导体非战争原则，显然，美国封锁、制裁半导体即属绝对的而必然是等于战争的。

如果信息情报 U 不是贯穿（先于）于任何人、组织、政府、军队、战争、国家等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，而是无关、平行或后于后者 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，那么，二者之间即是相对的，记为结论 F；然而，依据直接绝对原则，任何人、组织、政府、军队、战争、国家等没有信息情报等即是没有依据和立足的，如同充气拱门没有气压即坍塌一样，信息情报 U 与对象 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 之间是直接的而必然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得信息情报非贯穿（先于）战争（军事、组织、政府、国家）否定原则和信息情报贯穿（先于）战争（军事、组织、政府、国家）原则。

依据信息情报贯穿（先于）战争（军事、组织、政府、国家）原则、直接绝对原则信息情报 U 是争（军事、组织、政府、国家） $W_j(j \in \mathbb{N})$ 等的直接组成部分，二者间的关系随之是直接的而必然是绝对的，从而构成信息情报贯穿（先于）战争（军事、组织、政府、国家）绝对原则。

依据决定绝对原则，共党 U 以蓝金黄方式渗透、影响美国政要、议会、媒体、军方、情报等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，而美国政要、议会、媒体、军方、情报等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 决定国家政策及其制定、决定战争与否的决策、同时是军队的指挥系统和组成而主导军队，从而构成蓝金黄渗透（影响）先于（贯穿于）战争（军事、组织、政府、国家）绝对原则。

中国的 AI 监控系统都是美军和以色列军方的原版，如果美国和以色列用 AI 监控技术 U 渗透、控制中国民众、经济、军事、教育、情报等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 各个领域不属于战争，那么，监控技术 U 与 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 二者之间即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据信息情报贯穿（先于）战争（军事、组织、政府、国家）绝对原则，基于信息情报的监控技术 U 与 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 二者之间的关系是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美以多国 AI 监控技术 U 渗透（控制）中国民众（经济、军事、教育、情报等）非战争否定原则和美以多国 AI 监控技术 U 渗透（控制）中国民众（经济、军事、教育、情报等）战争原则、AI 监控对民众战争原则；依此类推，俄罗斯政府以宗主国的姿势经由软件优势成为中国监控系统的中枢，令中国民众、政府、军方成为透明人，俄罗斯大数据中心（枢纽）对中国民众战争原则同理成立。

如果共党 U 以蓝金黄方式渗透、影响美国政要、议会、媒体、军方、情报等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 不是战争，那么，共党 U 与对象 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 之间的关系必然不是绝对的，记为结论 F；然而，依据蓝金黄渗透（影响）先于（贯穿于）战争（军事、组织、政府、国家）绝对原则，共党 U 与对象 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 之间的关系是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蓝金黄渗透（影响）美国政要（议会、媒体、军方、情报）非战争否定原则和蓝金黄渗透（影响）美国政要（议会、媒体、军方、情报）战争原则、蓝金黄对政府（高层、国家）战争原则；依此类推，俄罗斯兜底共党政府高层而无条件 17000 亿美元、7000 亿美元、5000 亿美元等一笔笔根本不用还也不想还地拿，即属兜底共党对政府（高层、国家）战争原则同理成立。

依据 AI 监控对民众战争原则、俄罗斯大数据中心（枢纽）对中国民众战争原则、蓝金黄对政府（高层、国家）战争原则、兜底共党对政府（高层、国家）战争原则，AI 监控对民众战争、俄罗斯大数据中心（枢纽）对中国民众战争、蓝金黄对政府（高层、国家）战争、兜底共党对政府（高层、国家）战争等属于战争的深度层次、核心层次而统称为深度（核心、根本）战争，与热战相对，从而构成战争深热分裂原则；同时，战争分裂为对民众战争和对政府（高层、国家）战争两种并立方式，从而构成战争高低（层）

分裂原则，综上所述，战争深热分裂原则和战争高低（层）分裂原则统称为战争分裂原则。

依据战争深热分裂原则，热战的目的、核心是胜利，也就是达到深度（核心、根本）战争层次而获取战果、利益，热战是手段、方式而深度（核心、根本）战争是实质，从而构成深度（核心、根本）战争先于（贯穿于）热战原则。

依据战争高低（层）分裂原则、战争分裂原则，任何战争都是为了击败、摧毁对方的官方政权而建立起直接政府或叛奸政府，因此，对政府（高层、国家）战争的胜利在各种意义上显然高于对民众战争的胜利，从而构成对政府（高层、国家）战争先于对民众战争原则。

依据不可预测绝对原则、直接绝对原则、无分别绝对原则、无分别绝对原则、绝对传代原则，军队的将士是军事、战争的主体组成部门，SARS-2 新冠病毒从隐蔽战线、人传人战线、空气呼吸等无分别地直接无分别地屠杀、击垮、消灭军队、民众，即必然是绝对的，从而构成 SARS-2 屠杀（击垮、消灭）军队绝对原则。

如果 SARS-2 新冠病毒 W 攻击军队 U 不是战争，那么，病毒 W 与战争主体之军队 U 的二者之间的关系即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据 SARS-2 屠杀（击垮、消灭）军队绝对原则，病毒 W 与战争主体之军队 U 的二者之间的关系是绝对的，病毒经由直接无分别屠杀战争主体、击垮、消灭而等于直接战争，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 SARS-2（攻击军队）非战争否定原则和得 SARS-2（攻击军队）战争原则、SARS-2（攻击军队）战争绝对原则、SARS-2（攻击军队）主体战争原则、SARS-2（攻击军队）直接战争原则。

依据 SARS-2（攻击军队）主体战争原则，战争分裂出直接面向对象的（对）主体直接战争 A、面向过程战争（传统战争）B、面向结果（胜负）的对高层战争和深度战争 C 三种，分别称为面向对象战争或（对）主体战争（比照面向对象编程）、面向过程战争（传统战争）、面向结果战争（对高层战争和深度战争），从而构成战争面向三分原则，传统的面向过程战争只是其中的一种，中美俄华其实早已在比传统战争（热战）更深的层面（面向结果层面和面向对象层面）上相互开战、向全世界开战，只是人们受限于知识和认知而已，所谓人间地狱的泉下无知。

依据兜底共党对政府（高层、国家）战争原则、蓝金黄对政府（高层、国家）战争原则、俄罗斯大数据中心（枢纽）对中国民众战争原则、美以多国 AI 监控技术 U 渗透（控制）中国民众（经济、军事、教育、情报等）战争原则，经由渗透、影响、信息、情报方式，中美早已相互开战、俄罗斯早已向中国开战、俄美欧盟也早已在情报信息层面上相互开战，从而构成中美俄欧信息情报（渗透影响）相互开战原则、信息情报（渗透影响）世界大战原则。

依据炸毁（破坏）化工厂向中国开战原则，天津大爆炸、古雷大爆炸、石家庄大爆炸等炸了 10 几年，到近来的一周十五炸（大部分是化工厂大爆炸），中国已经进入被攻击的战争状态，这就是炸毁（破坏）中国化工厂向中国开战（原则）。

依据 SARS-2（攻击军队）主体战争原则、SARS-2（攻击军队）直接战争原则，2019 年以来，跨国有组织犯罪团伙已经向中国、美国等全世界开战，从而构成 SARS-2 世界大战原则。

信息情报（渗透影响）世界大战、炸毁（破坏）中国化工厂向中国开战、SARS-2 世界大战构成世界三战，也就是说，全世界已经陷入比热战更深层次的全面开战状态，从而构成三战世界全面开战原则。

依据共产党不是人（非人、非命、死于非命）原则、三战世界全面开战原则，直通死亡三战的 IDD 已经开通，灭世的共产跨国有组织犯罪的非人魔鬼辞典油然而生，IDD: International Direct Dialing and Inhuman Devil's Dictionary of World War III，从而构成三战 IDD 死亡热线（国际直拨热线）原则和非人魔鬼辞典（IDD）原则。

如今，SARS-2 疫情已经造成中共同外的 510 万人注册死亡、2.52 亿人注册感染，三战死亡 IDD 非人所能想象，非人魔鬼辞典（IDD）随之曝光。

SARS-2 是人人参与的瘟疫奥林匹克运动会，纯属分布式的，从而构成疫情分布式（无分别）原则。

隔离、封城是人人绝对障碍，从而构成隔离（封城）障碍原则、隔离（封城）绝对障碍原则。

如果隔离、封城 W 是解决疫情的方案，那么，依据解决无障碍原则，其必然是无障碍的，记为结论 F；然而，依据隔离（封城）绝对障碍原则，其是绝对障碍的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得隔离（封城）解决疫情否定（错误）原则和隔离（封城）非解决疫情原则。

依据隔离（封城）非解决疫情原则，一眼看不到尽头的隔离不是解决方案，云南瑞丽持续隔离、封城了 8 个月，疫情丝毫没有减退反而上扬，和旧年美国的共和党州疫情封城反而更严重一样效果，因此，让三星立法领导病毒专家制造三星平方解药才是唯一的办法，短期的封城在真正的三星平方解药出来之前也是没办法的事情，但是政府必须彻底解决人道主义灾难。

依据战争深热分裂原则、战争高低（层）分裂原则、战争面向三分原则，战争分裂成七种根本方式，深度（核心、根本）战争、热战、对民众战争、对政府（高层、国家）战争、面向对象战争或（对）主体战争（比照面向对象编程）、面向过程战争（传统战争）、面向结果战争（对高层战争和深度战争），从而构成战争七分宪章。八刀分米粉、七刀切人肉，人间彻骨寒。

(3) 三保救世：列宁组织、撒旦最小公约数(1+2)原则、最高刑事犯罪最小公约数原则

共党、列宁式政党是党领导一起的极端组织，从而构成列宁式政党（共党）绝对原则。反正都一样的武装保卫苏联祖国、「武装保卫无产阶级的祖国苏联」、「武装拥护苏联」等就这么来的，无知、无畏、无耻三无瘡三，又构成列宁式政党（共党）三无瘡三原则，永远不入流的街头浪人。

如果三无瘡三的列宁式政党（共党）是成立的、正确的、合法的，那么，其必然是遵循真理性的法律而为理性的、相对的，记为结论 F；然而，依据列宁式政党（共党）绝对原则、列宁式政党（共党）三无瘡三原则，它是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得列宁式政党（共党）否定（错误、非法、无理、负面）原则，从此以后，全世界任何时间任何国家都必须依据真理性法律永久性禁止列宁式政党（共党）。

如果列宁式政党（共党）不是最高刑事犯罪组织，那么，其必然不是绝对的或不是负面的，记为结论 F；然而，依据列宁式政党（共党）否定（错误、非法、无理、负面）原则、列宁式政党（共党）绝对原则，其既是负面之非法的又是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得列宁式政党（共党）非绝对（最高）刑事犯罪组织（团伙）否定（错误）原则和列宁式政党（共党）绝对（最高）刑事犯罪组织（团伙）原则。

共产主义 100 年来中国被杀 27 亿人、近 8 年被杀 17 亿人，国家主席刘少奇、彭德怀、林彪、贺龙等也被死亡证明绞肉机的惨绝人寰，这已经举世闻名的公开秘密；再者，文革饿死全中国，现在共产政权蓝金黄欧美各国，以冠状病毒封死全中国、毒死全世界（国际化）毒死全世界，我们称之为共产瘟疫（大爆炸）、共产主义瘟疫（大爆炸）。

共产主义 100 年来中国被杀 27 亿人、近 8 年被杀 17 亿人，国家主席刘少奇、彭德怀、林彪、贺龙等也被死亡证明绞肉机的惨绝人寰，这已经举世闻名的公开秘密；再者，文革饿死全中国，现在冠状病毒毒死全世界（国际化）毒死全世界，列宁式政党（共党）为什么总是能赢呢？

依据列宁式政党（共党）绝对原则、共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）否定（错误）原则、共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）暴力大爆炸（绝对暴力）原则、共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）罪责无限集结原则，列宁式政党（共党）以无分别牺牲一切而绝对的群体性（国家）力量为前提，一旦让它凝聚成群体，任何国家、地区的任何

时期的人民就陷入万劫不复之绝境，无坚不摧、无所不毁，亡国灭世随之展开，无分别牺牲一切而绝对的群体性（国家）力量就是列宁式政党（共党）老是赢的最高机密，从而构成列宁式政党（共党、黑帮）最高机密原则。

绝对的无分别牺牲一切原则（为达目的不择手段原则、开香堂原则、比照三极管的集电极而以牺牲一切无条件换取党魁或老大的权益），群体性（国家）力量至上原则（帮会原则、比照三极管的发射极集结一切力量和资源），（阶级）斗争至上原则（杀伤至上原则、党卫军原则、枪杆子里出政权原则，包括一定的武器、技术如功夫、资源，比照三极管的基极面向对象出击），综上所述三条原则与两点一线立乾坤的万物起源之造物法则是一样框架的，只是功能倒着实现，从而构成（两点一线、三极、三点式）毁灭（毁灭、灭世、灭绝）法则、反三角（灭世、毁灭、毁灭、灭绝）原则、两点一线（三极、三点式）灭乾坤原则、撒旦（三、三角、三点、三点式）原则、黑暗（死亡、灭绝、地狱、撒旦）有机三（三角、三点、三点式）原则、黑暗（死亡、灭绝、地狱、撒旦）最小公约数（1+2、撒旦平衡体）原则、撒旦（毁灭、灭绝、毁灭）立法原则、撒旦三条军规原则。

其实，独裁政权、恐怖主义极端组织、黑帮以至最没用的丐帮等，任何组织只要采取无分别牺牲一切而绝对的群体性（国家）力量至上原则和杀伤至上原则即撒旦三原则，和列宁式政党（共党）都是一样的，因此，比照并依据列宁式政党（共党）绝对（最高）刑事犯罪组织（团伙）原则，其构成最高刑事（犯罪）最小公约数（1+2）原则。

依据最高刑事（犯罪）最小公约数（1+2）原则，（阶级）斗争至上、杀伤至上的党卫军、枪杆子、军警特宪构成了一把撒旦之剑杀害全中国、毁灭人类，这就是基于撒旦极端体的撒旦（极端）之剑。

如果撒旦极端体不是常开的，那么，依据并比照造物之剑（佩剑）平衡（连续性）原则，斗争至上的撒旦（极端）之剑必然是有所限制的而不是绝对的，记为结论 F；然而，依据（阶级）斗争至上、杀伤至上原则，斗争至上的撒旦（极端）之剑是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得撒旦极端体非常开否定（错误）原则和撒旦极端体常开原则、撒旦极端（绝对、无限）原则。

依据依据最高刑事（犯罪）最小公约数（1+2）原则，（阶级）斗争至上、杀伤至上、前提决定结果原则、同一律，撒旦极端体和撒旦（极端）之剑必然是绝对的，从而构成撒旦极端体绝对（优势）原则和撒旦（极端）之剑绝对（优势）原则。

依据造物之剑（佩剑）平衡（连续性、相对、有限、保守、劣势）原则、定海神针平衡（连续性、相对、有限、保守、劣势）原则、造物立法（造物平衡体、造物平衡、平衡）相对（有限、保守、劣势）原则、撒旦（极端）之剑绝对原则，造物之剑是相对的、有限的，撒旦之剑是极端的、绝对的、无限的，显然，造物之剑（佩剑）、造物立法都无法直接抗衡并解决撒旦之剑或撒旦之灭世立法，也就是说，在此状况下任何人都

拯救不了世界，此时，造物之剑必须与如下的救世三保立法宪章相结合才能战胜撒旦恢复和平，称之为三保救世（拯救、保守、诛邪）。

现在，列宁式政党（共党）的撒旦灭世三原则现身全球，全世界超越传统的深度战争已经遍地开打，最高刑事（犯罪）最小公约数（1+2）无坚不摧，三保救世不立刻开启，届时核武战争爆发，任何人想救都不可能了。

比照集成电路设计的适应性常态立法集成（依据常态绝对原则）而称为主权剑（定海神针、定海神剑）、比照傅里叶变换（Fourier transform）的分布性立法集成（依据无分别绝对原则）而称为参天剑、比照傅里叶逆变换（Fourier inversion）千斤顶闭环比例增强性立法集成（依据比例强制绝对原则）而称为一言九鼎的千钧剑，上述三种常用适应性集成称为（增强性）平衡集成，称之为三星（三剑）立法、三星集成立法、三剑（集成）立法；主权剑、参天剑、千钧剑称为三星剑，从而构成救世（拯救、保守、诛邪）三星（三剑）立法原则、三星（三剑）救世（拯救、保守、诛邪）立法原则，包括常态集成增强原则、分布集成增强原则和比例集成增强原则，统称救世（拯救、保守、诛邪）三保原则，从而构成救世（拯救、保守、诛邪）三保（立法）宪章。

造物是从造物主到被造物而必然是相对的、有限的，从而构成造物相对（有限）原则。

任何平衡都是相对的，从而构成平衡相对（有限、有条件）原则。

如果造物主 W 不是平衡和常闭的，那么，其只能是不平衡、常开（不受任何限制）或无效的，于是，依据造物相对（有限）原则、分裂绝对原则、同一律，造物主在相对的造物中只能造出不平衡、常开或无效的事物 U，而不可能造出相反而分裂之绝对的平衡、常关的事物 U，记为结论 F；然而，依据造物之剑（佩剑）平衡（连续性、相对、有限、保守、劣势）原则、造物立法（造物平衡体、造物平衡、平衡）相对（有限、保守、劣势）原则，造物之剑（佩剑）、造物平衡体都是平衡的、常关的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得造物主非平衡（常闭）否定（错误）原则和造物主平衡（常闭）原则，依此类推至于造物非平衡（常闭）否定（错误）原则和造物平衡（常闭）原则同理成立。

如果造物主 W 不是相对的、有限的，那么，依据平衡相对（有限、有条件）原则，其必然不可能是相对之平衡的，记为结论 F；然而，依据造物主平衡（常闭）原则，其是平衡的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得造物主非相对（有限）否定（错误）原则和造物主相对（有限）原则，依此类推至于造物非相对（有限）否定（错误）原则和造物相对（有限）原则同理成立。

依据造物主相对（有限）原则、造物相对（有限）原则、撒旦极端体绝对（优势）原则和撒旦（极端）之剑绝对（优势）原则，单就个体而言，我们的造物主相对于撒旦是处于劣势地位的，这就是我们的造物缺陷和造物主缺陷，从而构成造物（主）劣势（缺陷、有限）原则，也就是说，造物主也不是无限公司，和我们一样都是有限公司，随之构成造物主非无限公司（有限公司）原则。

依据造物（主）劣势（缺陷、有限）原则、撒旦极端（绝对、无限）原则，现在灭世的四悲大爆炸覆水难收：潘多拉病毒 SARS-2 瘟疫大爆炸、共产瘟疫大爆炸（西方文明自毁大爆炸）、原罪大爆炸、奴役大爆炸，任何人不想做烈士铜像的话，救世立法（三星集成立法或三剑集成立法+造物立法）只有唯一没有唯二，任何人（良人）为造物主而战、为自己而战，因为我们和我们的造物主一样是相对的，从而构成为造物主而战原则。

（4）中美共治（G2）伪命题或安魂曲？三星平方立法救世（消除疫情）、三角立法（造物立法）先于主体（国家、事物）原则、中共国无盛世原则

美国的众议院是民选的而代表人民主权，参议院是代表国土的国家主权，这就是美国国会主权原则（比照三极管集电极）。

美国的行政机构是总统带领国务院，属于政权，从而构成美国行政政权原则（比照三极管发射极）。

美国的联邦法院等属于司法，代表平衡权，从而构成美国法院平衡原则（比照三极管基极）。

如果美国三权分立 W 的集成 U 是可以对抗绝对的灭世撒旦之剑 Q 的，那么，集成 U 必然是绝对的，记为结论 F；然而，美国是以市场和资本的利益获得性为前提的，即属拥金自重、立足自身、反面向对象的、反平衡的，随之不可能是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得美国（三权分立集成）对抗灭世（撒旦之剑）否定（错误）原则和美国（三权分立集成）不可能（无法）对抗灭世（撒旦之剑）原则、美国不可能（无法）救世（消除疫情）原则。

俄罗斯拥有 7300 枚核武器，是全球核弹头最多的国家，随时会将地球毁灭几百次最少，从而构成俄罗斯核毁灭世界负面原则。

如果俄罗斯及其集成 W 可以对抗绝对的灭世撒旦之剑 Q 的，那么，集成 U 必然是绝对的，是排除灭世的，记为结论 F；然而，依据俄罗斯核毁灭世界负面原则、前提决定结果原则、同一律，以负面的核杀伤力为前提或参照的集成 W 必然是负面而同时毁灭世界无法排除的，与灭世撒旦之剑 Q 的方向是相同的，也就是无法排除灭世的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标

定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯（核武器）对抗灭世（撒旦之剑）否定（错误）原则和俄罗斯（核武器）不可能（无法）对抗灭世（撒旦之剑）原则、俄罗斯不可能（无法）救世（消除疫情）原则。

共产党是党领导一切而令一切归零的： $|A|=-|B|$ 则 $A=B=0$ ，其中 A、B 为实数；党领导一切的最高极 W 同时导致是非不分之任何集合 Q 与非 Q 都是无交集而等于空集的： $\{Q\} \cap \{\neg Q\} = \emptyset$ ，依此类推至于普遍情形的 $Q=\neg Q$ 归空同理成立，从而构成共党归零（自身难保、自身不保）原则。

如果共党及其集成 W 可以对抗绝对的灭世撒旦之剑 Q 的，那么，集成 U 必然是绝对的，是排除灭世的，记为结论 F；然而，依据共产（共党、共产主义）体系无规则原则、共党归零（自身难保、自身不保）原则，共产党是党领导一切而令一切归零的并且是无规则的，其集成 W 最多只是一个有限的数值 C，也就不可能是无限大的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共国（无规则）对抗灭世（撒旦之剑）否定（错误）原则和中共国（无规则）不可能（无法）对抗灭世（撒旦之剑）原则、中共国不可能（无法）救世（消除疫情）原则。

如果共党不是一触即发应激性精神病大爆炸、一碰即溃的大解体，那么，其稳定一定是不是一堆老鼠屎里的一粒米（共党极权即最高党魁）Q，记为结论 F；然而，依据共产（共党、共产主义）体系无规则原则、共党归零（自身难保、自身不保）原则，共党体制是一堆老鼠屎里的一粒米而为无规则的、泥菩萨过河自身难保的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党非一碰即溃（大解体）否定原则和共党一碰即溃（大解体）原则、共党 D 触发器（瞬间解体）原则、共党一触即溃全球碰瓷砖家原则，苏联一夜之间解体、罗马尼亚一夜之间解体以至东欧各国集体解体都是例证。

依据造物（两点）平衡体原则，任何稳定平衡是以对冲的两极维持常态而必然是相对的、有限的，从而构成平衡（稳定）相对（有限、两极对冲）原则。

依据同一律、平衡（稳定）相对（有限、两极对冲）原则，世界定海神针是世界的中流砥柱，是世界稳定和平衡的基石，从而构成（世界）定海神针平衡（稳定、相对、有限）原则。

如果世界的定海神针 W 可以对抗绝对的灭世撒旦之剑 Q 的，那么，集成 U 必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据（世界）定海神针平衡（稳定、相对、有限）原则，定海神针 W 是相对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（世界）定海神针对抗灭世（撒旦之剑）否定（错误）原则和（世界）定海神针不可能（无法）对抗灭世（撒旦之剑）原则、（世界）定海神针不可能（无法）救世（消除疫情）原则。

依据造物立法平衡（稳定）原则、相反（不同）不相容原则，没有造物立法的任何事物、主体 Q 即没有平衡、稳定性，其内部比照液压千斤顶内部的液体压强 P 的能力 Y 随即无效或无法发挥作用，瘫痪、无效、失能随即称为常态，从而构成无造物（平衡）立法瘫痪（无效、失能）原则。

如果没有造物立法的事物、主体 P 可以对抗绝对的灭世撒旦之剑 Q 的，那么，主体 P 必然是绝对的、足够强大的，记为结论 F；然而，依据无造物立法瘫痪（无效、失能）原则，事物、主体 P 是瘫痪、无效、失能、半身不遂的，显然不可能是无限大之绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无造物立法对抗灭世（撒旦之剑）否定（错误）原则和无造物立法不可能（无法）对抗灭世（撒旦之剑）原则、无造物立法不可能（无法）救世（消除疫情）原则。

如果事物 W 的三角立法没被确立，那么，依据无造物立法瘫痪（无效、失能）原则，事物、主体 W 是瘫痪、无效、失能、半身不遂的，其必然是任何道路都无法走的，任何姿势都不可能是正确的，从而构成三角立法（造物立法）先于道路（姿势正确、道路怎么走、主体、事物）原则。

如果三角立法 U 不先于主体（国家）W，那么，其即是平行于、无关于或后于主体（国家）W，三角立法 U 平行于、后于主体（国家）W 则二者是相对的，三角立法 U 无关于主体（国家）W 则二者是分裂的，记为结论 F；然而，依据万物起源原则、直接绝对原则，三角立法 U 是先于主体（国家）W 并贯穿于其中的，二者的关系随之为直接的而必然是绝对的，也就不可能是相对的或分裂的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得三角立法（造物立法、平衡立法）不先于主体（国家、事物）否定（错误）原则和三角立法（造物立法、平衡立法）先于主体（国家、事物）原则。

如果事物 W 没有双极平衡立法，那么，依据无造物（平衡）立法瘫痪（无效、失能）原则，事物、主体 W 是瘫痪、无效、失能、半身不遂的，即是没有极性而不具有差别的；然而，另一方面，任何事物、主体都是有区别的，综上所述两方面，我们将有壳但双极无效或不起作用的事物称为无极性的趴体（趴物），但如同液压机灌注流体后可恢复双极性，从而构成趴体（趴物）无极性（可恢复极性、有腔、有极腔）原则；我们将单极体性的壳称为单极体，将不构成双极性闭合腔的事物称为开体，显然开体包括最基本的单极开体、双极开体、三极开体等，从而构成开体无极腔原则。

我们注意，无机物和有机物都是有腔的，有机物是有变化的有腔体、无机物是无变化的有腔体；腔无效的趴体和无腔的开体既非有机物也非无机物，更不可能是有机物或有生命的，从而构成事物（物质）三分原则：有腔有机体、有腔无机体、非腔体（腔无效的趴体和无腔的开体）三类。显然，腔无效的趴体和无腔的开体是暗物质的组成部分，称之为非腔体，是有机物或无机物的失败者、废品、胚体、过渡体等。

依据美国不可能（无法）救世（消除疫情）原则、俄罗斯不可能（无法）救世（消除疫情）原则、中共国不可能（无法）救世（消除疫情）原则、共党 D 触发器（瞬间解体）原则、（世界）定海神针不可能（无法）救世（消除疫情）原则，全世界头号强国美国不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界，全球核武器最多的俄罗斯不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界，全世界最稳定的定海神针不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界，专业很扯蛋 扯蛋很专业（天上没的地上爬的）中共不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界（而且还是一触即溃全球碰瓷砖家），欧盟等其他国家依此类推同理成立，从而构成中美俄定海神针不可能（无法）救世（消除疫情）原则、救世（消除疫情）无解原则。

此时，依据三星（三剑）救世（拯救、保守、诛邪）立法原则、造物之剑（佩剑）平衡（连续性、相对、有限、保守、劣势）原则、无造物立法不可能（无法）救世（消除疫情）原则，造物立法和三星救世立法双剑合璧对抗绝对的灭世撒旦之剑并消除疫情，称之为救世立法、三星三角（三极、平衡）立法，从而构成三星三角（三极、平衡）立法救世（消除疫情）原则、三星平方立法救世（消除疫情）原则、救世立法和平（终结撒旦、消除疫情）原则。由此可见，三星平方之救世立法是唯一的救世良方，即针对灭世的对冲基金。

百几年来，撒旦的路线是：红船、红旗、红楼、红眼病（trachoma）总加速大爆炸而灭世，万恶罪魁祸首启动 SARS-2 大瘟疫、共产瘟疫、奴役大爆炸；可是，2019 年在上海的西郊宾馆，中美两国为了一个中美共治（G2）的伪命题而开撕，强加在人类头上的末日降临，全世界头号强国美国、全球核武器最多的俄罗斯、全世界最稳定的定海神针、专业很扯蛋、扯蛋很专业中共国等全世界各国都不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界，三星平方立法救世（消除疫情）。

从英国十四世纪末的衡平法（equity）到今日的平衡法（equilibrium），人类走了六百多年，这才投入造物主的怀抱。注意到，衡平法（equity）没有实体，平衡法（equilibrium）是万物起源的实体。

中共国是将善恶不分将一切说成全人类的最高真理，丧事喜办、坟头蹦迪，归根到底为负温度的分裂反转而无规则的，等于是一堆老鼠屎里只有一粒米或几粒米，从而构成中共国负温度（分裂反转、无规则）原则。

显然，美国是三权分立的正温度系统，如同在一堆大米里找一粒沙子（老鼠屎），遵循洛必达法则，从而构成美国正温度（有规则、一堆大米里找一粒沙子/老鼠屎）原则。

正温度系统的盛世社会显然是如同在一堆大米里找一粒沙子（老鼠屎），遵循洛必达法则而有规则的，从而构成盛世正温度（有规则、一堆大米里找一粒沙子/老鼠屎）原则。

如果中美共治（G2）不是伪命题，那么，属于负温度体系的中共国与属于正温度体系的三权分立美国即是具有同一性的，至少是不会发生湮灭大爆炸反应的，记为结论 F；然而，依据中共国负温度（分裂反转、无规则）原则、美国正温度（有规则、一堆大米里找一粒沙子/老鼠屎）原则，任何两个正温度体系和负温度体系一接触必然发生湮灭反应，正负电子一样，任何其他事物也都一样，因为二者是完全相反的不具有同一性的：空穴对实物，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中美共治（G2）非伪命题否定（错误）原则和中美共治（G2）伪命题原则、美国请鬼拿药方（害人害己、与虎谋皮、害死全中国、毒死全美国、毁灭全人类）原则，因为俄罗斯的唯一目标是利用中国毁灭美国一报解体苏联之仇，绝对是你死我活的决战，哪里还能让你美国有任何宁日？再者，疫情继续大爆发，美国肯定先半身不遂，现在已经差不多了，人生自古谁无死，谁先瘫痪谁先死。

中美共治（G2）伪命题实际上是美国自己挖坑自己埋，但也可能是类似星球大战在埋共党：对共党实行安乐死而大唱安魂曲，因此，其又构成中美共治（G2）安魂曲原则。

如果负温度下系统下中共国的盛世是成立的，那么，依据盛世正温度（有规则、一堆大米里找一粒沙子/老鼠屎）原则，其是有规则的、至多是在一堆大米里存在着一粒沙子或老鼠屎，而不可能是分裂反转为一堆老鼠屎里存在着一粒大米，记为结论 F；然而，依据负温度（分裂反转、无规则）原则，命题中的中共国是负温度的而必然是无规则的、一堆老鼠屎里存在着一粒大米的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论

G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共国盛世否定（错误）原则和中共国无盛世原则。

2· 两点一线（三角形）立法、万物起源立法、三剑立法终结列宁式政党

（1）列宁式政党三极大爆炸原则、三极分立（平衡）原则、三极立法原则、三角立法先于万物（有机、无机、生命）起源原则

列宁式政党是一和集权到绝对极权的组织，其以大监狱模式的防火墙、柏林墙、隔离墙建立起一个比照千斤顶内部的平衡性液压腔U，然后引出活塞极W，也就是共党、列宁式政党的党魁所处位置的极权最高极W，其必然导致反正都一样： $|A|=-|B|$ 则 $A=B=0$ ，其中A、B为实数；最高极W同时导致是非不分之任何集合Q与非Q都是无交集而等于空集的： $\{Q\} \cap \{\neg Q\} = \emptyset$ ，依此类推至于普遍情形的 $Q=\neg Q$ 归空同理成立，由此而来，任何人（包括精神病、白痴、只要还能开口的半身不遂者）在极权最高极W上都能不费吹灰之力f即制造无限大的政治风暴F，文革饿死一亿人、斗死几千万人即是证据，苏联的几次大清洗处决3000多万人也是证据，等等，依据无分别绝对原则，政治风暴的暴力F即属绝对而必然是直接力量大爆炸或最终必然导致力量大爆炸，显然，共党、列宁式政党不止是暴力政党而且是暴力大爆炸犯罪组织、政党，任何不费吹灰之力的政治驱动力f都可被瞬间无限放大为暴政之力 F_1 、全国性政治大风暴之力 F_2 或政治大爆炸之力 F_3 ，称之为绝对暴力政党（组织）或暴力大爆炸政党（组织），从而构成共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）暴力大爆炸（绝对暴力）原则、共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）死结（大爆炸）原则。

三极管也是这个原理，我们假设其为PNP管，集电结和发射极之间形成方向相反的静电场壁垒，中间只要坐山观虎斗的基极在发射极开一个小窗口，即可释放出如同千斤顶输出端的电流、电压驱动，从而构成PNP（NPN）中间死结（门效应）原则。

依据共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）蝴蝶结（公狗）大爆炸原则和共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）死结（大爆炸）原则，共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）的蝴蝶结之独立血统极或人格极（比照三极管集电极）、人民的独立极（比照三极管发射极）、极权死结（机制极、驱动极），称为共党（特权、政权、政府、共产主义）大爆炸三极（三结），构成共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）三结（三极）大爆炸原则，蝴蝶结大爆炸、死结大爆炸。

依据共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）三结（三极）大爆炸原则，对于其中的集成结（血统结）、发射极（炸毁人民独立主权的大爆炸核心极）、死极（死结、平衡结），人类、世界只有经过三剑立法才能恢复和平与正常，没有疫情、国泰安宁：

(a)数学立法者必须用亚历山大大帝（Alexandria）征服世界之剑将比照戈尔迪王结（Gordian knot）的共党死极（死结、平衡结）劈除，全人类一起铲除防火墙、推倒柏林墙、齧粉大监狱，由此确立理性社会和理性法治（无墙）；

(b)对于特权大爆炸的血统集成结，数学立法者必须用西弥斯（Themis）的诛邪剑将其斩草除根，一剑走天涯，解放奴隶而世界大同、人类和平（无毒瘤）；

(c)对于炸毁人民独立主权的大爆炸核心极，数学立法者必须行使上帝的天赋人权，以华盛顿的大陆军总司令指挥剑将其永久性斩首示众，同时确立永久性的人民主权（无罪犯），谁对人民、人民主权开战，上帝就对谁开战，

综上所述，我们称之为三剑立法，法律由此确立人民主权（国家主权）而万民万国独立，理性社会（理性法治）而直立行走，解放奴隶而世界大同、人类和平，从而构成三剑立法（独立和平真理）原则、三剑立法天下三光（三无、无墙无罪无毒瘤）原则。

人民主权、国家主权比照三极管的发射极而称之为国家射极，比照射极电阻上的电压自下而上，同时比照三极管靠近射极的PN结，从而构成（人民、国家、民族、地区）主权射极（自下而上、向上）原则。

国家政权、政府政权比照三极管的集电极而称之为国家集（结）极，比照集电极点阻的电压自上而下，同时比照三极管靠近集电极的PN结，从而构成国家（民族、地区）政权集电极（集极、集结、从上到下、自上而下）原则。

一个国家不因为国家政权的更迭而改变、也不因为人民主权的发展变化而改变，如当今的日本、美国等政权随着周期性的选举而更迭，从而构成国权分离原则、国官分离原则、国职分离原则、人制分离原则、制权分离原则即框架（规则、规矩）与权力分离原则、国家（主体）先于制度（框架、政权）原则（日本国家从君主制到宪政制度不变）、制度（框架、政权、主权）先于职位（岗位）原则；官员的离任或新官的上任也不影响相应职位的职能（除非官员德不配位到极点），从而构成人职分离原则、职位（岗位）先于官员（人员）原则，综上所述，比照秤的国家（主体）A、比照秤的结构之框架（制度、规则）B、比照秤上刻度的官位（职位）C、比照秤刻度上砝码权重的权力D、和比照秤上货物的人员E是相互分离、独立的，从而构成国家（主体）框架职位权力人员五分原则、国制职权人分离（独立、五分）原则、国家（主体）先于制度（框架、政权）先于官位（职位）先于权力先于人员原则、比照秤的刻度先于砝码（权重）原则，即一个刻度对应不同的砝码权重或程序、一个官员在执行一项公务时可采取不同的权力大小（如上纲上线、轻拿轻放）。

三极管集电极电源 U_{CC} 比照一个国家的资源价值、人民能力等总和 P_T ；集电极电压 U_C 比照一个国家面向民众、面向世界的政权 P_C ，从上而下、自内而外；发射极电压 U_E 比照一个国家、民族或地区的人民主权、国家主权、民族主权 P_E ；三极管的偏置电压 U_T 是其基极工作电压 u_b 的前提条件，比照一个国家的公共管理权、治权、令权 P_T ，它们分别构成如下的两个公式：

$$U_{CC}=U_C+U_E+U_T\dots\dots (\text{Eq.TT01})$$

$$P_{CC}=P_C+P_E+P_T \dots\dots (\text{Eq.TT02})$$

$$U_{C00}+U_{E00}=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.TT03})$$

$$U_T=U_{C0}+U_{E0} \quad \dots\dots (\text{Eq.TT04})$$

$$(U_{C0}+U_{C00})+(U_{E0}+U_{E00})=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.TT05})$$

$$P_T=P_{C0}+P_{E0} \quad \dots\dots (\text{Eq.TT06})$$

其中， U_{CC} 是三极管的集电极电源电压、 U_C 是集电极电阻的压降、 U_E 是发射极电阻的压降、 U_T 是三极管集电极与发射极之间的偏置电压，此时：

(a)Eq.TT01($U_{CC}=U_C+U_E+U_T$)和 Eq.TT02($P_{CC}=P_C+P_E+P_T$)表明，框架（制度） P_{CC} （对应电源的框架结构）、政权 P_C （集结极）、主权 P_E （发射极）、治权（平衡权） P_T （基极、平衡极）相互独立却组成一个有机平衡（守恒）结构的主体（三极管 T ），集结极、发射极、基极（令极）三极分立平衡（守恒），称之为三极分立、三极立法，从而构成三极分立（平衡、守恒）原则、三极立法原则、三角立法原则、三角动态（守恒、平衡）立法原则，Eq.TT02 称为三角立法方程；

(b) Eq.TT03 表明，三极管的内部空间电荷区 Y 在没外电压时的集电结内电场电压 U_{C00} 和发射结内电场电压 U_{E00} 是平衡的；Eq.TT04 表明，集电极电源落在集电结和发射结上电压分别是 U_{C0} 、 U_{E0} ，当基极的电压达不到开关电压时，三极管的内部空间电荷区 Y 的电压也必然是平衡的即 Eq.TT05（注意到参照电荷区 Y 的边界法线运用基尔霍夫电压定律 Kirchhoff's second law 进行积分），依此类推至于当基极的电压达不到开关电压时的空间电荷区 Y 之平衡同理成立，于是，比照 Eq.TT04、Eq.TT05，其有 Eq.TT06：政权 P_{C0} （集结极）、主权 P_{E0} （发射极）在国家框架内是保持平衡的，这是最简单的无机事物的框架起源，三维空间的细胞内部独立的前提即是平衡的 P_{C0} 和 P_{E0} ，绕中心旋转 4π ，从而构成（两极）平衡独立原则、（两极）平衡先于独立原则、（两极）平衡先于无机（事物、框架）起源原则、（两极）平衡无机（事物、框架）起源原则、无机（事物、框架）起源原则、无机（事物、框架）起源立法原则；

(c)三极管的偏置电压 U_T 是其基极工作电压 u_b 的前提条件，而基极工作电压 u_b 是三极管内部空间电荷区 Y 是三极管自身主动打开常关开关基极-发射极的前提，由此可见，电压 u_b 是三极管 T 获得电压（电流）变化、灵活性的最简单、至少前提，从而构成单极（门阀）先于变化（灵活、有机、动态、选择、生命、主体、主动）原则、有机（选择、变化、动态、灵活、生命、主体、主动）起源原则、有机（选择、变化、动态、灵活、生命、主体、主动）起源立法原则、单极（门阀）先于有机（选择、变化、动态、灵活、生命、主体、主动）起源原则；

(d)无机（事物、框架）起源立法原则和有机（选择、变化、动态、灵活、生命、主体、主动）起源立法原则统称为万物（有机、无机、生命、主体、主动）起源（立法）原则、三角立法原则、三角立法先于万物（有机、无机、生命、主体、主动）起源原则、万物（有机、无机、生命、主体、主动）起源（三角立法）原则、三角（三极）立法先于（万物）独立原则、三角（三极）立法先于万物原则、万物（有机、无机、生命、主体、主动）起源立法原则。

(2) 造物立法、两极立乾坤、平衡立乾坤、两点一线（三角形）立法、两点一线（三角形）万物最小公约数原则

万物是有区别的，因此万物是差异化而独立的，也就是有框架的，这就是万物独立（框架）原则。

Eq.TT05 和 Eq.TT03 是整个三极管的核心公式，Eq.TT03 三极管核心中的核心，集电结的 PN 结内电场 E_c 和发射极的 PN 结内电场 E_e 构成了最简单的三极管双极电位平衡结构，我们将其简化为

$$P+Q=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.TT03})$$

上述 Eq.TT03 称为万物（架构、框架）起源方程或公式，从而构成两极（两点）万物（框架）起源原则、两极（两点）先于（内部）常关原则、两极（两点）无机起源原则、两极立乾坤原则、造物（两点）平衡体原则、造物立法平衡（稳定）原则。

三极管的基极工作电压 u_b 是三极管内部空间电荷区 Y 是三极管自身主动打开常关开关基极-发射极的前提，其产生了动态放大倍数 $\beta=di_c/di_b$ 、动态电阻 $r=du_b/di_b$ ，也就是说产生了动态存在的导数之线性函数 $g(t)$ ，依此类推至于波动中的分布函数 $g(x)=f'(x)=df(x)/dx$ 同理成立

$$g(t)=f'(t)=df(t)/dt \quad \dots\dots (\text{Eq.TT07})$$

$$g(x)=f'(x)=df(x)/dx \quad \dots\dots (\text{Eq.TT08})$$

上述 Eq.TT07、Eq.TT08 称为万物变化（动态、生命、有机）起源方程或公式，从而构成一线万物变化（动态、生命、有机）起源原则、一极（一点）先于（内部）选开（选择开关）原则、一极（一点）有机起源原则，其中 x 、 t 是空间变量、时间变量。

即是一切动态变化、有机、活性、生命的原点之起源，从而构成线性变化（一线、单极、单极开关）动态（动态变化、变化、有机、生命）起源原则、线性变化（一线、单极、单极开关）先于动态（动态变化、变化、有机、生命）原则、一线起源原则。

两极（两点）无机起源原则和线性变化（一线、单极、单极开关）动态（动态变化、变化、有机、生命）起源原则构成两点一线（三角、平衡）万物（有机、无机、生命、动态）起源原则、两点一线（三角形、平衡）立乾坤原则、两点一线（三角形、平衡）先于万物（起源）原则、两点一线（三角形、平衡）先于万物（乾坤）立法原则、平衡两点一线（三角形、平衡、三极）原则，这就是两点一线（三角形、三极、平衡）立法。

依据两点一线（三角形）先于万物原则，两点一线（三角形）是万物的最小公约数，从而构成两点一线（三角形）万物最小公约数原则、最小公约数先于万物立法原则、造物（主）立法（原则）、两点一线（三点式）立乾坤（原则）、一关两极立乾坤（原则）、盘古今开天辟地原则、（两极）平衡立乾坤原则、平衡（两极、三极）立乾坤原则、一夫立乾坤原则，一夫当关万夫莫开。

立乾坤的归根结底是最小公约数（common divisor）： $1+2$ ，非常简单，和大于 9 的奇数的哥德巴赫猜想（Goldbach conjecture）一样简单，简直就是妙龄青年，那么，为什么全人类 7400 年来没人能发现呢？全都好高骛远只能这么说，因为这是小学生都能

理解的层面，因此造物立法和平衡（23 极）立乾坤又称为小哥德巴赫猜想（Goldbach conjecture）立法。

依据前提决定结果原则和同一律，以造物平衡体及其常关原则为前提的一线起源 W 必然是有所限制之平衡的，造物平衡体的一线起源 W 称为造物（平衡）之剑（佩剑）。

依据并比照稳恒流体 W 的连续性方程： $v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2 = C$ ，Eq.TT07、Eq.TT08 中的 $g(t)$ 、 $g(x)$ 合并为 $g(x,t)$ 有如下等价： $g_1(x,t)/g_2(x,t) :: v_1、v_2$ ，从而构成

$$g_1(x,t) \cdot S_1 = g_2(x,t) \cdot S_2 = C \dots\dots (\text{Eq.TT09})$$

上述的 Eq.TT09 称为一线（起源）平衡（连续性）方程，流体的连续性方程、欧姆定律（Ohm's Law）等都是证据，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成（造物）一线（起源）平衡（连续性、相对、有限、保守）原则、造物之剑（佩剑）平衡（连续性、相对、有限、保守）原则，依此类推至于以稳定、平衡为前提的定海神针平衡（连续性、相对、有限）原则、造物立法（造物平衡体、造物平衡、平衡）相对（有限、保守）原则、造物保守（相对、有限、劣势）原则同理成立，其中， $v_1、v_2$ 为流体 W 在流管 U 的截面面积 $S_1、S_2$ 上的流速，C 为常数， $g_1(x,t)/g_2(x,t)$ 一线（起源）平衡在造物平衡体 Q 的开关截面面积分别为 $S_1、S_2$ 上的大小。

HP 的创始人、硅谷第一公民威廉·布拉德福·肖克莱（William Bradford Shockley）发明了结型双极型三极管，启动了世界半导体工业革命和信息工业革命，其发明的三极管所应用的就是最原始的造物立法法则，只是人们不识货，有眼睛不识真金，百年来全人类都一样，诺贝尔（Nobel）奖得主更不象话；然后，真金不怕火炼，三昧真火今将其提炼出来，拯救世界。

也正是因为全世界百年来没人能真正理解半导体的平衡方程 Eq.TT03，这才导致末日下莎士比亚（Shakespeare）式的四大悲剧：全世界头号强国美国、全球核武器最多的俄罗斯、全世界最稳定的定海神针、专业很扯蛋、扯蛋很专业中共国等全世界各国都不可能也无法消除 SARS-2 疫情拯救世界。此时，唯有三星平方立法能救世（消除疫情）。

可是呢？肖克莱小伙伴、现在仍然健在的 Bill Gates 启动了前有古人后有来者的厕所大革命：文化大革命最大限度地摧毁了人类的文明，厕所大革命则最大限度地摧毁了世界的安宁。看看中共国那些屎情尿意的创意产品，任何人有理由相信 Bill Gates 势必洗心革面、重新做人类的好伴侣。粪土当年万户侯变味成今日的粪土当然万古猴。

（3）列宁式政党（共产主义）罪责无限集结绝对原则、按需分配否定原则

依据犯罪大爆炸（要命）绝对原则，共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）在比照象空间的层面上无限犯罪 W、遍地开花： $W \rightarrow -\infty$ ，这导致了其在原空间中比照傅里叶逆变换（inverse Fourier transform）进行罪责无限集成： $U = \int f(W) dt = \delta \rightarrow -\infty$ ，于是，依据洛必达法则（L'Hospital rule）， $R = \lim(U/W) = 1$ ，该比例的归一平衡发生在卷积的舰桥上，称之为罪责之眼，可谓老天有眼、举头三尺有神明，其集成了罪犯的所有

非法性、全部罪责，构成共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）的罪责之眼比例归一非法性（罪责）原则、共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）罪责（不合法性、非法性、非法）无限集结（绝对）原则。

依据共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）罪责无限集结原则、同一律、无限绝对原则，共党（列宁式政党、共产主义、共产主义国家/组织）因为犯罪刑事大爆炸而罪责无限大集结。

如果按需分配是成立的，那么，按需分配是以目标之需求为前提的，其必然是需求先于资源、物资的，记为结论 F；然而，任何分配都是从资源、物资象目标分发的，其必然是资源（物资）先于目标的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得按需分配否定原则和量力而行分配原则、分配量力而行原则。

（4）万国切腹原则

中共的家人、天文数字的财产、私生子都在海外，中美精神病锦标赛一启动，共党象俄狄浦斯王（Oedipus the King）一样对准自己人和欧美老相好的一刀进去，直接就是镜像切腹进行时，再加上 50 万俄罗斯女人控制中中国的大外宣煽风点火，共党不死绝对不可能了，从而构成共党镜像切腹原则，剩下的就是等死或者介错人出现帮一把。

俄罗斯政府动员并召集了 50 万（现在据说已经超过几百万）懂中文的俄罗斯女人控制中中国的大外宣、大内宣，这些人只好转变为社会主义工作者或本来就是共产主义极端分子的死灰复燃；与此同时，她们在俄罗斯国内富有成效地影响并发展了数量几倍甚至几十倍的同志，一起抱着自己的骨灰冲向克里姆林宫（Kremlin），准备以下犯上将普京和平演变，结果大家都看到了，普京开始四处搜捕共产党总书记和党员，这就是俄罗斯切腹（内切）原则。

根据近来的国际报道，美国其实不管中国人民的死活和全人类的安危，只需要共党将一切灾难、残暴控制在中中国内即可；然而，依据不可更改绝对原则、绝对传代（短路、等价）原则，共党放毒杀人等都是绝对的，生物武器是潘多拉盒子，SARS-2 杀人一旦失控，全人类都跑不掉，美国人也不可能是例外的，从而构成美国切腹（自切）原则。美国人竟然不知道的绝对传代（等价）的简单原理，没文化真可怕。全人类只剩下一条路，消灭传染源、切断传播途径、保护易感人群。

共党镜像切腹原则、俄罗斯切腹（内切）原则、美国切腹（自切）原则，依此类推至于疫情下全人类各国各民族都一样，从而构成中美俄切腹原则、万国切腹原则。

中美俄切腹最终导致了人类有四悲：(1)原罪大爆炸（无知者登临元首极权又无能而引爆灭世总加速大爆炸）；(2)国家奴隶制大爆炸取代脱离奴隶制的民主、自由之文明制

度；(3)犯罪大爆炸的邪恶而错误之共产主义在美国保护、俄罗斯加持下持续毁灭世界 100 多年；(4)潘多拉盒子被打开而释放无限祸害的死诗病毒 SARS-2。

(5) 三星平方立法先于 SARS-2 (新冠病毒) 药物原则

SARS-2 的 ADE 效应表明，人体的抗体越强大，SARS-2 病毒的杀伤力越大，人们死得越快，比照镜像原理、依据同一律，我们从与人体的正温度系统保持同一的抗体看到，SARS-2 病毒必然是负温度的，显然是违背造物立法原则的，从而构成 SARS-2 (新冠病毒) 负温度 (分裂反转、违背造物立法) 原则。

依据 SARS-2 (新冠病毒) 负温度 (分裂反转、违背造物立法) 原则、同一律，与 SARS-2 保持同一的疫苗一样必然在人体内引起 ADE 效应而杀人，一样违背造物立法原则，从而构成 SARS-2 疫苗负温度 (分裂反转、违背造物立法、ADE 杀人) 原则。

依据 SARS-2 (新冠病毒) 负温度 (分裂反转、违背造物立法) 原则、三星平方立法救世 (消除疫情) 原则、同一律，SARS-2 (新冠病毒) 在轨道、量子层面上比照撒旦极端体，其解决之路唯有比照三星平方立法建模研发并制造三星平方立法体系的药物才是成立的，从而构成三星平方立法先于 SARS-2 (新冠病毒) 药物原则、三星平方立法药物解决 SARS-2 (新冠病毒) 原则、三星平方立法药物解决 SARS-2 (新冠病毒) 唯一原则。

云南瑞丽连续封锁 7 个月，SARS-2 疫情丝毫没有减弱，也就是说，封城隔离并非 SARS-2 疫情的解决方案，它的大量变种的传遍速度比鼠疫快很多、症状也凶残很多；与此同时，站在数学的层面上，依据三星平方立法药物解决 SARS-2 (新冠病毒) 唯一原则，三星平方立法是开发 SARS-2 (新冠病毒) 真正解药的唯一方法，因此，我们称 SARS-2 (新冠病毒) 的解药为三星平方立法解药。

因此，我是唯一知道并且能够做出 SARS-2 解药的拯救者。疫情历经三年未减弱而无人能解决，世界各国经济大崩溃，包括中共国，因此，各国必须提供研发平台让我来制造 SARS-2 解药救人，我是唯一且不存在唯二，因为三星平方立法是我发现的，我最熟悉该怎么做，不想死的只能让我来。

(6) 《推油图》断共必死原则、拜登 (白宫) 罩不住 (肇事者) 原则

共产党还能活吗？《推油图》算计如下。

大唐有本《推背图》，现在我用巴厘岛大保健的《推油图》屈指一算，显然只能推红油，就是四川人吃火锅的那种口水油，结果如下。

现在，美国国会、欧盟各国、专卖军事 AI 和监控系统给中共的以色列，都已经形成中共最熟悉不过的分布式统一战线 (参天剑)；欧盟和美国的围剿立法此起彼伏而形成了主权剑；欧美各种制裁下的千钧剑舞来舞去的，综上所述，依据无分别绝对原则、常态绝对原则、比例强制绝对原则，其构成欧美三剑绝对原则，主权剑、参天剑、千钧

剑称为凶兆（胸罩）三剑，来自欧美东西两个半球的两个半岛体（半导体）之剑，从而构成欧美猎杀中共凶兆（胸罩）三星剑绝对原则。

如果中共是不死的，那么，欧美猎杀中共的三星剑即不是绝对的，记为结论 F；然而，依据欧美猎杀中共凶兆（胸罩）三星剑绝对原则，欧美猎杀中共的三星剑即是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中共不死否定（错误）原则和中共必死原则，这就是《推油图》断共原则，如同它害得人们纷纷断供房子和食品一样。十分具有代表意义的内塔尼亚胡言论如下。

2021 年 5 月 14 日，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Binyamin Netanyahu)刚刚在以色列议会前发表了以下讲话，致伊斯梅尔·哈尼亚和哈马斯的首领和特工：

我们，以色列人民，欠你们一个巨大的感激之情。你在我们失败的地方取得了成功。因为在现代以色列国的历史上，犹太人从未如此团结，像一个人一样同心同德。以色列的每一个人，从左到右，无论是世俗的还是宗教的，都团结在一起，知道没有任何人会迁就一个发誓要对我们人民进行种族灭绝的敌人。

作为恐怖分子同路人的中共其邪恶程度超过哈马斯千倍万倍，因为哈马斯要清除的是单一的犹太民族，而中共是在与全人类开战，当绝不妥协的以色列开始了对哈马斯首领的定点清除时，当中共开始假惺惺地报道所谓巴以冲突已经造成上百人死亡的新闻时，独独不会提及要无差别清除以色列整个犹太民族的哈马斯的反人类本质，当我们在为以色列的定点清除拍手称快时，其实我们更在畅想反人类的中共匪首在未来将以何种方式告别他们曾经盘踞的舞台。

美国拜登和白宫的不寻求改变中共体制而寻求共赴黄泉新政策能罩得住肇事者吗？

如今，依据无分别绝对原则，SARS-2 疫情在全世界无分别地传播开了，已经造成中国国外的 510 万人注册死亡、2.52 亿人注册感染，三战死亡 IDD 非人所能想象，从而构成 SARS-2 疫情绝对原则。

如果拜登和白宫 W 能罩得住肇事者 U，那么，肇事者所导致的 SARS-2 疫情 Y 即不是绝对的，或者拜登和白宫 W 是凌驾于绝对的疫情 Y 之上的： $W > Y = \infty$ ，记为结论 F；然而，依据 SARS-2 疫情绝对原则，其是绝对的，而 $W > Y = \infty$ 表明 ∞ 不是无限大的，违反了常识上的 ∞ 是无限大的即属不存在的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得拜登（白宫）罩得住（肇事者）否定（错误）原则和拜登（白宫）罩不住（肇事者）原则、拜登拜山原则、白宫白大挂原则。

(7) 新东方和余敏洪是死与精神病加红眼病的城乡结合部

新东方被迫关闭 1500 个教学点，捐献 7 万套书桌，余敏洪准备率领百几位老师去振兴乡村经济。

科技是第一生产力，这句话没错；余敏洪老是从过外引进先进试题，开拓学生视野和能力，学费又不贵，方法十分对头，今日丢盔弃甲被逼上山下乡，而且还都走上了于月仙的振兴乡村经济之路，小 X 阳也被预布了灵堂，振兴乡村经济恐怕是条不归路。

中共国的芯片是几千几百亿地投入，但始终兵败如山倒，真正要害的就是教育没跟上，环境也没营造出来，现在却把精英教育予以毁灭，那不是自废武功吗？

振兴乡村经济是海底捞、捕鱼的，用的是回复力，二次的，从而构成振兴乡村经济海底捞（捕鱼）原则。

科技是经济的战斗部，是扛枪打猎的，从而构成科技战斗部（扛枪打猎）原则。

教育是经济战斗部的弹药库，从而构成教育弹药库原则。

如果废除精英教育而乡村经济至上是成立的，那么，振兴乡村经济是先于教育的，记为结论 F；然而，依据振兴乡村经济海底捞（捕鱼）原则、教育弹药库原则，教育振兴乡村经济的弹药库，即教育是先于乡村经济的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得乡村经济先于教育否定（错误）原则和教育先于乡村经济原则，显然，新东方和余敏洪是死与精神病加红眼病的城乡结合部。

3· 任何人（精神病人、白痴）罪责自负原则、大爆炸奴隶制

(1) 共党瘪三黑洞（要钱要命要害、要死要活要挟要紧）原则

少将以上的家人无限制杀人无罪，从而构成共党的要命黑洞原则；特权阶级的后代、私生子女凭借基因图谱在国内外银行和信托等取钱不受任何限制，包括外汇，很多人直接从印钞厂、银行取钱去澳门赌博和澳大利亚赌场赌博不受任何限制即是案例，这就是具有中共和国特色的社会主义之特权阶级群体性杀人越货（取款）制度化原则、特权阶级（群体性）无限杀人取款（支取款项）特权原则、共党的要钱黑洞原则，已经不是伸手大将军的层次。

依据共党的要钱黑洞原则，特权阶级无限无条件取款去买了波音 787，然后飞机失事了，命没了，可见，无限盗窃人民财产的遗臭万年之生财要钱黑洞也是一条生命通道，早点去投胎的通道，从而构成要钱黑洞生命通道（遗臭万年）原则、要钱黑洞遗臭万年原则。

华为的 12 万俄罗斯工程师或后来报道的 40 万俄罗斯工程师控制了整个中共国的网络、电信通信、信息等三大防火墙，让整个国家的三大防火墙一闪一闪、时断时续地成为全世界最邪恶的防火墙，由此而来，中共国的所有要害国家机密和任何中国人的要命隐私信息，对俄罗斯政府、安全局、12 万华为的俄罗斯工程师等都是无限透明、予取予

夺 W 的，称之为共党的要害黑洞，依据无限绝对原则，这种国家机密、社会安全信息的无限予取予夺 W 即绝对的无形入侵必然导致或最终导致大爆炸，我们称之为无形入侵大爆炸、绝对入侵大爆炸、斯拉夫大爆炸、予取予夺大爆炸、形象式比照的水货大爆炸、共党（共产主义）卖国大爆炸、共党（共产主义）叛国大爆炸，从而构成共党要害黑洞无底线（透明）原则、共党要害黑洞水货原则，苏共远东第三支部的逆向饮水思源到了离地三尺的地步：不见牛羊来喝水只见乌龟来洗，极度不讲卫生。

共党的要钱黑洞（后面遗臭万年的生命通道、要死）原则、要命黑洞（前面的生财之洞、要挟）原则、共党要害黑洞无底线（中间理发店洗头的生意通道、要活）原则，统称为共党瘡三黑洞（要钱要命要害、要死要活要挟要紧）原则。

（2）犯罪大爆炸、私货大爆炸、水货大爆炸

依据无限绝对原则，全世界任何国家的历朝历代都不可能出现这种国家财政收入无限支出的制度，也不可能出现共党治理下的杀人犯罪不受任何限制的法律，更加不可能出现上述的无限入侵的斯拉夫大爆炸、水货大爆炸，因此，特权阶级（群体性）无限杀人取款特权又称为无条件且绝对的杀人大爆炸罪行和掠夺（取款、盗窃）大爆炸罪行，也就是犯罪大爆炸（刑事大爆炸、刑事犯罪大爆炸）和金库大爆炸（资金乾坤大挪移、银根不翼而飞、货币大自杀），由此而来，这是个跨国有组织犯罪集团犯罪大爆炸、钞票失踪大爆炸的时代，全世界的悲哀和全人类的悲剧，从而构成犯罪大爆炸（要命）绝对原则、资金（乾坤）大挪移（要钱）绝对原则。

苏共远东第三支部有中国特色的社会主义则是金库大爆炸、资金乾坤大挪移、银根不翼而飞玩失踪，这没有通货膨胀而是直接跳崖式的私货大爆炸，本来是通货的货币直接成为特权阶级无限敛财的私货，这是货币从通货到私货的一大创举、发展，从而构成共党（共产主义）货币私货（大爆炸）原则。世界真的千奇百怪，共产主义竟然将通货变成私货。

如果说津巴布韦的通货膨胀导致津巴布韦货币成为全人类的耻辱，人家是全民印钞票而钞票大爆炸，见者有份；共党则只为自己印钞票，吃人不吐骨头，连人血馒头都吃得津津有味，显然，共党已经成为津巴布韦货币本身而和津巴布韦货币一样成为全人类的最高耻辱，称之为私货大爆炸、金融（私货）大爆炸，从而构成共党津巴布韦圆（全人类最高耻辱）原则。

（3）大爆炸奴隶制、国家（民族、群体性）奴隶制、恶魔圈人运动

依据无限绝对原则在墙国以至世界范围内，一定时期的社会财富、GDP 总和 S 是一定的，钞票印刷发行只局限于特权阶级、共党阵营 Y 而无关民众，财富的占比随即发生向特权阶级、共党阵营 Y 的无限偏移即是绝对的，于是，民众阵营的财富 P 无限缩水、特权阶级、共党阵营的财富 Q 无限膨胀以至大爆炸： $Q=\delta$ 则 P 必然是无穷小量 ε 而构成： $\delta\varepsilon=PQ=1$ ，财富绝对的终结性两极分化由此不可更改：

$$S=P+Q$$

$$PQ=1$$

于是其必然有： $S=Q+1/Q$

$$Q^2-SQ+1=0$$

$$(Q-S/2)^2+1-S^2/4=0\Rightarrow(Q-S/2)^2=S^2/4-1=R$$

上式表明：当 $Q=S/2$ 时， R 出现最小值 $S^2/4-1$ ；与此同时， $PQ=1$ 表明共党和特权阶级阵营吸取了社会财富的绝大部分而象公狗一样恶性膨胀而卡住了，最大限度地挤压了民众的生存空间至于零，归根结底就是绝对的大爆炸压榨、压榨大爆炸、奴役大爆炸，也就是暴政大爆炸，从而构成共党（特权阶级）无限（绝对）压榨民众原则、压榨大爆炸原则、暴政大爆炸原则，没有奴隶之名却比真正的奴隶主还穷凶极恶地压榨人民，比匈奴还凶（对于人民）、比奴隶还奴（对于俄罗斯宗主国），共党（特权阶级）是狗鞭（漂亮而凶残并无耻的蝴蝶结）、人民是狗剩，依据无限绝对原则，这就是无限的、绝对的私货大爆炸奴隶制、大爆炸奴隶制、艺妓奴隶制、国家（民族、群体性）奴隶制，因此又构成（私货）大爆炸奴隶制无痕（漂亮、艺妓、骗局）原则，共党（特权阶级）最擅长的就是穿别人的鞋走自己的路让人民哭去吧，绝对的谎言、无穷的骗局。

在原始社会，人类因为无知而野蛮；现在，人类文明经过 5000 多年的发展，人类却因为无知而野蛮，反向创造了国家（民族、群体性）奴隶制，名副其实的恶魔圈人运动，从而构成国家（民族、群体性）奴隶制恶魔圈人运动原则、圈人运动原则，中共国的全体韭菜就是被圈的对象。

国家（民族、群体性）奴隶制是一种有史以来从来没有过的奴隶制度。任何人没想到，人类最后竟然经由国家（群体性）奴隶制走向灭世，纯属分裂反转大爆炸的负温度系统。

（4）国家奴隶制不管人民死活原则、行尸走肉（僵尸）大爆炸原则、短路精神病大爆炸

在真正的奴隶制、黑奴制中，奴隶主为了自己的利益必然关心奴隶的死活，因为购买奴隶是要钱的，即奴隶制是相对的、有限的，这就是奴隶制关心奴隶死活原则、奴隶制相对（有限）原则。

在大爆炸奴隶制中，依据无限绝对原则、无分别绝对原则，共党（特权阶级）在国家层面上无限蓄奴，即没有相互栅栏的无分别之国家蓄奴、自由蓄奴、放牧性蓄奴，从而构成国家（自由）蓄奴无限（无分别、绝对）原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制绝对原则。

如果大爆炸奴隶主（共党、特权阶级）需要关心大爆炸（国家）奴隶（人民）的死活，那么，大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制就不是绝对的，记为结论 F；然而，依据大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制绝对原则，大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）

和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶主关心奴隶（人民）死活否定原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶主不关心奴隶（人民）死活原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制不拿人当人看原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制（奴隶主）不管人民（奴隶）死活原则。

依据奴隶制关心奴隶死活原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制（奴隶主）不管人民（奴隶）死活原则，大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制是一种超越任何奴隶制的最高奴隶制，因此又称之为最高奴隶制，从而构成大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制最高原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制先于奴隶制原则。

大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制没有栅栏、枷锁、脚镣手铐、项圈等，因此共产主义国家以此差别自我标榜为最高民主、自由来欺骗人民和世界，将全人类有史以来最邪恶、最残忍、杀人最多的共产主义粉饰成全人类最高理想、最先进的文明，抹杀了任何奴隶制的表面痕迹，形成了彻底的分裂性反转，称之为大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制分裂反转、分裂反转（翻转）大爆炸、谎言（宣传、大外宣、大内宣、洗脑）大爆炸、颠倒黑白（混淆是非、粉饰）大爆炸，从而构成大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制分裂反转原则、大爆炸（国家、民族、群体性）奴隶制反真相原则。其中，共产主义 100 年来中国被杀 27 亿人、近 8 年被杀 17 亿人，国家主席刘少奇、彭德怀、林彪、贺龙等也被死亡证明绞肉机的惨绝人寰，这已经举世闻名的公开秘密；再者，文革饿死全中国，现在冠状病毒毒死全世界（国际化）毒死全世界。

在大外宣、大内宣、洗脑大爆炸的扭曲粉饰下，在谎言大爆炸的美化下，极权而必然反民主的伪民主以全人类有史以来的最高民主、真正民主出现了而且还是以制度形式出现了，依此类推至于极权下反自由的伪自由、反幸福的伪幸福、反平等的特权伪平等、反真相的伪真实、反信用的伪信等全部以不受任何限制的制度形式出现了，人民当家作主、人民民主专政、中华民族的伟大复兴、全球治理等反人类的伪概念教科书化，名副其实的邪教，从而形成伪奇迹大爆炸、伪民主（伪自由、伪平等、伪真相、伪信用、伪教科书、伪幸福）大爆炸、邪教大爆炸、共产主义（斯拉夫主义、娼妓治国）大爆炸、完全篡改历史的伪历史大爆炸、伪真理大爆炸、毒品大爆炸、反知识的无知（任性）大爆炸、反廉耻的无耻（不要脸）大爆炸、反真实的影帝（表演系）大爆炸、反责任的无畏大爆炸、反能力的无敌大爆炸、反财产（反物质、反器材）的共产大爆炸、反忠诚的分裂性共妻（公妻、人妻）大爆炸、反一对一对应的性分裂大爆炸、反权力线性的终结性特权大爆炸，共产主义、斯拉夫全面入侵主义、娼妓治国主义归根结底就是大爆炸邪教（暴政）而邪教（暴政）大爆炸而不分别之绝对大爆炸，从而构成：

伪民主（大爆炸）反民主原则、伪自由（大爆炸）反自由原则、伪真相（大爆炸）反真相原则、伪信用（大爆炸）反信用原则、伪教科书（大爆炸）反教科书原则、伪幸福（大爆炸）反幸福原则、伪善（大爆炸）反善良原则、伪美学（大爆炸）反美学原则、伪人性（大爆炸）反人性原则、伪人道（大爆炸）反人道（如活摘救人）原则、伪人道

主义（大爆炸）反人道主义原则、伪真理（大爆炸）反真理原则、伪正义（大爆炸）反正义原则、伪人类（大爆炸）反人类原则、伪法律（大爆炸）反法律原则、伪医疗（大爆炸）反医疗原则、伪福利（大爆炸）反福利原则、伪权利（大爆炸）反权利原则、伪责任（大爆炸）反责任原则、伪义务（大爆炸）反义务原则、伪环保（大爆炸）反环保原则、伪市场（大爆炸）反市场原则、伪经济（大爆炸）反经济原则、伪人才（大爆炸）反人才原则、伪制度（大爆炸）反制度原则、伪教科书（大爆炸）反教科书原则、邪教（大爆炸）反人类原则，统称为黑洞大爆炸、八宝山新炉子大爆炸，总而言之为：

伪政府（伪国家、伪人、伪人类、伪世界）大爆炸：人民军队屠杀人民、人民日报日人民、市政府人民饲政府，综合效果是让全人类死于高潮的分裂反转大爆炸，因此又称为红歌死（歌唱死、高潮死、吸毒死）大爆炸、伪类大爆炸、逆向淘汰大爆炸、全面（伪类）大爆炸，与海洛因以治病药物出现异曲同工、殊途同归，从而又构成全面（伪类）大爆炸全灭绝原则、人民军队屠杀人民原则、人民日报日人民原则、市政府人民饲政府原则、人民民主专政原则、为你好要你钱要你命原则。

上述奴役大爆炸与生俱来的奇迹发生了，全人类有史以来最没权利、绝对没权利的奴隶（包括但不仅限于中国人民）竟然把自己当国家主人，人民军队屠杀人民、人民日报日人民、市政府人民饲政府，举国、举世的行尸走肉（僵尸）举行奥林匹克运动会、大游行而构成行尸走肉（僵尸）大爆炸，从而形成行尸走肉（僵尸）大爆炸原则、（神经）短路大爆炸、（短路）精神病大爆炸。全中国人以至全世界都得了神经短路、思维跳线的收敛性极端精神病：把犯罪当合法、把集中营大屠杀当治国理政的常态性中国传统，即反正都一样： $|A|=-|B|$ 则 $A=B=0$ ，其中 A 、 B 为实数；同时是非不分之任何集合 Q 与非 Q 都是无交集而等于空集的： $\{Q\} \cap \{\neg Q\} = \emptyset$ ，依此类推至于普遍情形的 $Q = \neg Q$ 不可能成立同理成立，称之为反正都一样的无限、绝对的短路（跳线、极端）精神病。

（5）八宝山新炉大爆炸、天天大爆炸

共产主义、特权阶级、斯拉夫主义的犯罪大爆炸、金融（私货）大爆炸、水货大爆炸（斯拉夫无限入侵大爆炸）、奴役大爆炸（暴政大爆炸）、奴隶制大爆炸、谎言大爆炸、行尸走肉（僵尸）大爆炸统称为共产主义（特权阶级、斯拉夫主义）头七大爆炸，从而构成共产主义（特权阶级、斯拉夫主义）头七大爆炸原则、共产主义（特权阶级、斯拉夫主义）大爆炸头七原则，由此可见，共产主义、特权阶级、斯拉夫主义归根结底就是终极灭世的头七大爆炸主义、（高潮）灭绝（分裂反转）大爆炸主义，也就是说，共产主义、特权阶级、斯拉夫主义就是高潮（正反馈）灭绝大爆炸、天天（无时不刻、无处不在、瞬间、八宝山新炉子、短路）大爆炸，好好学习天天向上的爆炸版，依据无限绝对原则而因此又构成天天（无时不刻、无处不在、瞬间、八宝山新炉子、短路）大爆炸（绝对）原则。

如果共产主义、特权阶级、斯拉夫主义的任何大爆炸 $W_j(j \in N)$ 不是史无前例之绝对的，即不是八宝山新炉子大爆炸，那么，其就不是绝对的，昨日可以重来、历史可以重演，记为结论 F；然而，依据天天（无时不刻、无处不在、瞬间、八宝山新炉子、短路）

大爆炸（绝对）原则，大爆炸 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得天天（无时不刻、无处不在、瞬间、短路）大爆炸非八宝山新炉子（史无前例、前无古人后无来者）否定原则和天（无时不刻、无处不在、瞬间、短路）大爆炸八宝山新炉子（史无前例、前无古人后无来者）原则。

（6）共党（共产主义）蝴蝶结（公狗）大爆炸原则、无能者不能保自身（财产）财产原则、无能者不保原则

特权阶级利用大爆炸国家制度象用雷管炸鱼一样制造各种各样的（共产）大爆炸，然后从中渔利大爆炸，家家户户几十万亿美元、几百万亿美元地贪赃枉法、监守自盗、独吞毒吞并往外转移、窝藏，欧美各国赚因为窝藏赃物赃款收保管费、手续费、人工费而赚得没心没肺、衣钵满盈，淹没在一片新冠病毒的海洋中欲生老不死，称之为炸鱼大爆炸，新冠病毒由此产生，包括欧美金融组织不顾全人类死活没心没肺大爆炸、新冠病毒大爆炸、共产主义特权阶级的特权大爆炸和炸鱼大爆炸等，精神病、残疾人、脑残、白痴也能凭借基于血统的特权大爆炸而成为隐形的百万亿美元大富翁，钱多人傻大爆炸，达到了血统至上（只有血液流动的特权阶级特产植物人也上、半身不遂也至上）、智商（精神病、身体）不受任何限制，血统无限制地凌驾于人格、主体权利之上，与智商、精神正常与否没半毛钱关系，从而构成血统至上原则、人格（意识、主体、主权、精神、完整性）无关（自由）原则，显然，钱多人傻到白痴的特权阶级后代、亲人、私生子等是不可能有人格的反人格、反主权、反法律人格、反权利，这是共产主义及其政权、特权阶级的本质，从而构成共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）反人格（反法律地位、反主权、反主体、反权利、反责任、血统至上）原则、共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）血统大爆炸（压榨大爆炸、人民萎缩大爆炸）原则、共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）权利（权责、责任、义务、人格、地位）归零（接地、短路、无分别）大爆炸原则、共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）两极大爆炸（极端大爆炸、炸极、对自身的独立大爆炸、主极大爆炸、对人民和他人的反独立大爆炸、反他极大爆炸）原则、共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）蝴蝶结（公狗）大爆炸原则，共党（共产主义、特权、特权阶级、极权国家/组织、共产国家/组织）都是权利、独立，人民、其他国家/组织都是责任、义务和禁止独立。

依据常态绝对原则，在共产主义的蝴蝶结（公狗）大爆炸中，钱多人傻到白痴的特权阶级后代、亲人、私生子等的能力、人格与所属的财富脱节、出轨成常态，称之为蝴蝶结生物（生命体、动物和植物人的不动物），从而构成特权能力财富脱节（出轨）常态（绝对）原则。

如果蝴蝶结生物 W 能在共党崩溃后的体制内保全自己和自己的财产，那么，其能力与其财富脱节、出轨 U 必然不是绝对的，记为结论 F；然而，依据特权能力财富脱节（出轨）常态（绝对）原则，钱多人傻到白痴的特权阶级后代、亲人、私生子等的能力、人格与所属的财富脱节、出轨 U 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蝴蝶结生物（公狗）独立保全自己（财产）否定原则、蝴蝶结生物（公狗）掌握自己命运否定原则和蝴蝶结生物（公狗）不可能（无法）独立保全自己（财产）原则、蝴蝶结生物（公狗）见光死（无法掌握自己命运）原则、无能者不保（无根）原则、无能者不能保住自身（财产）财产原则。

依据蝴蝶结生物（公狗）见光死（无法掌握自己命运）原则，上一代、上几代再怎么折腾也只能是为他人做嫁衣裳：特勒开始抓犹太人后，窃据、吞没受难犹太人后人的黄金、美元、英镑、地产的就是那些犹太律师、犹太受托人等 $W_j(j \in N)$ 自己人，他们至少在生物层面上不属于外族；现在，钱多人傻到白痴的特权阶级后代、亲人、私生子等的财富仍然掌握这些人 $W_j(j \in N)$ 手上，在生物层面上还是属于外族的，难道会比二战中那些犹太后裔死得好看一些？白日做梦，从而构成不同族不同死法白日做梦原则。

富不过三代是能力财富脱节、出轨不绝对的常态，能力财富脱节、出轨为绝对的只能是富不过代、富不过当代，也就是水落石出终结原则。

（7）任何人（精神病人、白痴）罪责自负原则

如果精神病杀人等罪行是无责任的，那么，杀人罪行即不是绝对的或不是主动的，被杀的人是可以挽救回来的，记为结论 F；然而，依据不可更改绝对原则，任何杀人都是不可逆转而必然是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得精神病杀人无罪（可恕）否定原则和精神病杀人死罪（死刑、不可恕）原则。

精神病是不可控制的，有任意行为包括民事行为的能力，杀人放火样样在行，从而构成精神病任意（主动）行为能力原则。

如果任何人（精神病人、白痴）U 不承担自己行为 W 的罪责（责任）Y 是成立的，那么，无条件的罪责（责任）即是合理、合法的，记为结论 F；然而，任何合理、合法的罪责（责任）Y 必然是理性的即属相对的，也就不可能是无条件之绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得任何人（精神病人、白痴）犯罪

无责（非罪责自负）否定原则和任何人（精神病人、白痴）罪责自负原则、（任何人）罪责自负原则。

4· 娼妓治国中美勾兑否定原则、共党非祖国（非民族）外来原则

（1）共党住房（房地产）至上精神病（大爆炸）原则、共党土毁治国原则

没有自主产权的房子住，人们可以租房子住、可以住帐篷等而不影响基本生活，也不会面临着生存问题；然而，人们一旦没有工作等谋生手段，随即面临着生存问题，由此可见，谋生比住房更具有优先权、更接近支柱层面，从而构成谋生先于住房（房地产）原则。

如今，房地产对中国经济的重要性，可能要超过历史上的任何国家。从投资看，2020年房地产完全拉动的投资，占全社会固定资产投资 51.5%；其中，房地产开发投资占固定资产投资的 27.3%；此外，居民的大部分财富都在房子里。2020 年的中国住房市值，占股票、债券、房地产市值总和的 66.6%；几年来，95%的外资企业撤离大陆、90%以上的生产性企业倒闭，二、三线城市的二手房子上升到 3000~4000 万/90 平方米（剩余 40 年）而房租需要 75 万每月才能平衡按揭，满大街的中介公司和药房，房地产的优先权上升到社会的最顶级，从而构成共党住房（房地产）至上原则、住房（房地产）先于谋生原则。

如果共党的房地产支柱产业至上 W 是成立的，那么，依据共党住房（房地产）至上原则，其是住房（房地产）先于谋生的，记为结论 F；然而，依据谋生先于住房（房地产）原则，真理上，其是谋生先于住房（房地产）的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党住房（房地产、土匪、土肥）至上否定（错误）原则和共党住房（房地产、土匪、土肥）至上精神病（大爆炸）原则，即其在共党政策在平衡极的无限驱动之下必然直接或最终导致大爆炸，从产生经济大爆炸灾难，而不只是经济大萧条、金融风暴的级别。其中，共党的房地产至上是发生分裂反转的。

现在，美国和欧洲制裁共党的都是芯片、生产型企业、研发型企业，没人去制裁他的什么房地产、医疗等；可是，几年来，苏共远东第三支部迫使 95%的外资企业撤离大陆、90%以上的生产性企业倒闭，由此而来，共党象鸵鸟扭臀鹑一样一心只想入土为安，美国政府照着扭臀命门就是一枪，直接土毁，扭臀鹑现在只能作垂死前的最没用的疯狂挣扎，剩下的只是时间问题和形式选择而已，从而构成共党入土为安治国理政原则、共党（入土为安）土匪治国原则、共党（入土为安）殡葬治国原则、共党土匪土毁原则、共党土肥（房地产）土毁治国原则。

依据共党住房（房地产、土匪、土肥）至上否定（错误）原则、共党土匪治国原则、共党极端绝对原则，共党入土为安的日本间谍头目土肥家的殡葬治国，归根到底就是分裂反转发爆炸，死无葬身之地、活无立足之处、灵魂无处安放、永世没脸见人，从而构

成共党土匪（土毁、房地产、土肥）治国大爆炸原则、（共党）土肥（土匪）土毁（绝对）原则、（共党）土毁治国（绝对）原则。

娼妓治国让全体中国人变俄罗斯酒菜，土毁治国让全国变坟场、全党装神弄鬼、政府官员怠政鬼混、全民鬼迷心窍。

如果共党土毁治国的全民 W 不是生不如死，那么，那么，人民就是已经死了而为绝对的或者活着的有选择的，记为结论 F；然而，依据共党土毁治国绝对原则，死了的人无处安葬没得选择，活着的人们同样是受限于绝对（无限）的土毁治国压榨没有其他选择的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（共党）土毁治国全民非生不如死否定原则和（共党）土毁治国全民生不如死（活死人、僵尸）原则。

（2）公有制否定原则

公有制是公共的、无分别的，这就是公有制无分别原则。

任何财产归属都是有方向的、差异性的，东家的米绝对不可能是西家的，除非是发生瞬间转移或乾坤大挪移，这就是财产（归属）差异原则。

如果公有制 W 是成立的，那么，依据公有制无分别原则，其必然是无分别的，记为结论 F；然而，依据财产（归属）差异原则，其是差异、有分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得公有制否定（错误、不可能、不成立）原则。

（3）治大国如烹小鲜否定原则、治大国如烹小鲜分裂（精神病）原则

治国是主体面向对象而无分别的，治国者和民众都是可重复使用和可替代的而不影响的，德国亡国后被苏联、欧美分别统治不影响其民族继续存在即是例证，从而构成治国面向对象（可替代、可重复、不影响）原则。

烹小鲜针对实物加热之具体操作的，其过程是不可逆的、（从生到熟）不可重复的、面向过程的、有影响的，从而构成烹小鲜（烹饪）面向过程（不可重复、有影响）原则。

如果治大国如烹小鲜是成立的，那么，依据治国面向对象（可替代、可重复、不影响）原则，其是面向对象而可重复、不影响的，记为结论 F；然而，依据烹小鲜（烹饪）面向过程（不可重复、有影响）原则，其是面向过程、不可重复、有影响的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结

果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得治大国如烹小鲜否定（错误、不成立）原则和治大国如烹小鲜分裂（精神病）原则。

（4）共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）否定（错误）原则

任何解决都是针对问题、实际情形而必然是相对的、有限的，这就是解决相对（有限）原则。

依据无限绝对原则、无分别绝对原则，共党的集中力量办大事、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪都是无限的、无分别的而必然是绝对的，从而构成共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）绝对原则。

如果共党的集中力量办大事、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪 W 是成立或正确的，那么，依据共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）绝对原则，其必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据解决相对（有限）原则，作为解决的全民出动 W 等又是相对的，即不可能是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）否定（错误）原则和禁止共党集中力量办大事（国家力量、举国倾巢出动、全民运动、全民犯罪、全民所有制）原则。

（5）治国理政摸着石头过河否定（错误）原则、（美国）掀起石头砸自己的脚否定原则

任何治国理政都是群体性的，从而构成治国理政群体性原则。

任何摸着石头过河都是以具体的参照为前提的，依据前提决定结果原则、同一律而必然是个体、具体的，从而构成摸着石头过河个体（具体）原则。

如果治国理政摸着石头过河 W 是成立的，那么，依据治国理政群体性原则，其是群体性的，记为结论 F；然而，依据摸着石头过河个体（具体）原则，其是个体的而不可能是群体、集合的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得治国理政摸着石头过河否定（错误）原则和禁止治国理政摸着石头过河原则。

在任何敌对行动中，依据同一律、前提决定结果原则，敌人相对于己方是相对的，其任何决策或行动也必然都是相对的，从而构成敌对（竞争）行动相对原则。

依据直接绝对原则，任何搬起石头砸自己的脚都是直接的而必然是绝对的，从而构成搬起石头砸自己的脚绝对原则。

如果美国搬起石头砸自己的脚 W 是成立的，那么，依据敌对（竞争）行动相对原则，美国制裁中共国是搬起石头砸自己的脚，其必然是相对的，记为结论 F；然而，依据搬起石头砸自己的脚绝对原则，其又是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（美国）搬起石头砸自己的脚否定（错误、白日做梦、不可能）原则、搬起石头砸自己的脚不可能原则。

（6）娼妓治国中美勾兑否定原则、娼妓治国韭菜变酒菜原则、娼妓治国中美脱钩原则、凶奴之国公厕（粪坑）原则

依据无限绝对原则，娼妓治国是以赢利为目的而必然是无限付费的，因为娼妓是无限收费的，由此而来，国家是无限收敛性的而比照人萎称之为国萎、国资萎，从而构成娼妓治国大撒币原则、娼妓治国无限国萎（国资萎）原则、娼妓治国无限失反馈原则、娼妓治国无限大吐血原则、娼妓治国单向性（一去不复返）原则、娼妓治国无限收费原则、娼妓治国（收费）绝对原则。

中共国与美国勾兑是相对的而必然是有限的、有条件的，从而构成（中美）勾兑相对（有条件、有限）原则。

如果娼妓治国下的中美勾兑 W 是可行的，那么，依据同一律、前提决定结果原则、娼妓治国（收费）绝对原则，与绝对的娼妓治国保持同一的中美勾兑必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据（中美）勾兑相对（有条件、有限）原则，中美勾兑 W 是相对的，不是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得娼妓治国中美勾兑否定（错误）原则和娼妓治国中美勾兑不可能（禁止）原则、娼妓治国中美脱钩原则。

在 2017 到 2019 被公开曝光期间，其中单在被国际新闻公开的那次中，普京将俄罗斯政府网罗到的超过 50 万人懂中文的俄罗斯家庭妇女等，全部投入到审核、控制中共国的大外宣和大内宣之中，全面接管中共国的新闻、舆论政府权力，直接成为中共国的喉舌口交之王、中国人民的无头之王，从而构成墙国娼妓治国（外来入侵、外来）原则、墙国俄罗斯娼妓治国（外来）原则；与此同时，普京通过华为的 12 万俄罗斯工程师或

后来报道的 40 万俄罗斯工程师控制了整个中共国的网络、电信通信、信息等三大防火墙，让整个国家的三大防火墙一闪一闪、时断时续地成为全世界最邪恶的防火墙，无头之王全面升级为此路不通的半身不遂之脑瘫大王。

新闻记者只是无冕之王，就是揭发贪污腐败直接让官员掉帽子的无冕之王；普京直接掌控了中共国全部大外宣和大内宣，摘掉任何一个官员或一个人的脑袋绝对如探囊取物，故称之为中国人民的无头之王或无头之亡的亡命之王。

二战中日本侵略中日两国的男人在战场上拼刺刀，即使日军战胜也不可能一次性全部拿走，汪精卫政权在形式上也是保持归一之无限大的，但为日所用的分裂是肯定的，从而构成汉奸政权不爆炸原则、汪精卫（政权）不爆炸原则。

依据主权唯一确定绝对原则，治理中国的 50 万人懂中文的俄罗斯家庭妇女等 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 凌驾于中共国的主权之上而必然是绝对的，从而构成管控中共国宣传等政府机构的 50 万懂中文俄罗斯（家庭）妇女绝对原则。

依据无分别绝对原则，任何娼妓都是面向对象服务而为无分别的，从而必然是绝对的，从而构成娼妓绝对原则。

依据娼妓绝对原则、直接管控中共国宣传等政府机构的 50 万懂中文俄罗斯（家庭）妇女绝对原则、绝对传代（短路、等价）原则，绝对的娼妓与直接管控中共国宣传等政府机构的第一批 50 万懂中文俄罗斯（家庭）妇女必然是相同的，她们全都是娼妓，于是被治理的官员和民众、国家全都是婊子养的、婊子治理的从而构成管控中共国宣传等政府机构的 50 万懂中文俄罗斯（家庭）妇女娼妓原则、（俄罗斯、斯拉夫）娼妓治国（治中共国）原则、政府（官员、人员、人民）龟奴（大茶壶、龟公、绿帽）原则。

饥渴者光顾营业场所是养婊子，被几十万甚至上百万婊子大骂光临却显摆的显然是婊子养的（依靠婊子发工资为生的）和用牺牲一切排除万难养婊子的，可谓文武双修：婊子养的要付出体力活属于武打行业、养婊子要付出劳动成果和财产并被 GDP、会计所审核而归属文化产业，婊子公仆、大茶壶、龟奴、跟班、龟公等蔚然成风，韭菜变酒菜，这是多么熟悉的套路，从而构成娼妓治国文武双修（文武双治、文治武功）原则、娼妓治国韭菜变酒菜原则。

孔子说过天下唯女子与小人为难养也《论语·阳货》，娼妓治国的角色阅人无数更加难养，于是，天下唯女人与小人难养也，现在与时俱进成了天下唯（俄罗斯）娼妓难养也。

依据娼妓治国（治中共国）原则，直接管控中共国宣传等政府机构的 50 万懂中文俄罗斯（家庭）妇女 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 凌驾于唯一确定的绝对之中国主权 U 之上而必然是绝对的： $U \rightarrow \infty$ ，因此，俄罗斯是名副其实的娼妓治国鸨国，总统是鸨长、官员是老鸨、人民是大茶壶，从而构成俄罗斯鸨国原则、总统鸨长（官员老鸨）原则、俄民族大茶壶原则。

众所周知，嫖客之于娼妓是对等的交易关系，娼妓不可能凌驾于嫖客之上。现在，50 万懂中文的娼妓中的任何一个都凌驾于中共国的主权之上；另一方面，依据至上绝对原则，任何国家的主权都是至上的而必然是凌驾于人民之上的，即任何一个娼妓 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 与中共国民的垂直距离都是无限大，由此可见，以底层服务上层的低姿态著称的娼妓只能以无限大权威凌驾于厕所之上、粪便之巅，而且绝对不是嫖客，因此，不幸的是，公

厕（粪坑）之国油然而生，从而构成娼妓治国的公厕（粪坑）之国龟奴（公仆、大茶壶、龟公）原则，莫斯科大公国的公园厕所版。

更加不幸的是，依据同一律，公厕（粪坑）之国与匈奴保持同一而最多只是匈奴之奴，它则在文革中饿死一亿人、现在毒死全世界，凶残至极的凶奴应运而生，从而构成（莫斯科）公厕（粪坑）之国凶奴原则、凶奴之国公厕（粪坑）原则。

（7）娼妓治国大爆炸原则、汪精卫大爆炸、汉奸大爆炸

汪精卫的伪政权 W 之上直接就是日本帝国当局，其伪政权至少在形式上是归一标准化的，汪精卫手握这归一政权而恶狠狠地扎紧最高汉奸的口袋，所有的苦自己担，男儿有泪不轻弹：打断牙齿连着血往肚里吞，堪称一代奸雄，曹操算什么，连个日本人都没见过，纯属头发长、见识短、没文化，从而构成汪精卫伪政权归一原则。

依据共党娼妓治国原则、公厕（粪坑）之国凶奴原则、凶奴之国公厕（粪坑）原则，公厕（粪坑）之国的上面，都是台湾人在公共厕所看到的白花花的屁股排排蹲，娼妓至上、娼妓族群排山倒海的排泄物置顶，盘旋而下或者倾泻而下是常态，依据无分别绝对原则、绝对传代原则，宗主国榨取最大利益是常态；进而，随着娼妓治国政治压力的无限增强，娼妓治国无限增强的臭气熏天、臭名昭著必然在经久不息的正反馈中发生大爆炸 W，也就是说，所有国家元首、官员们、参与者等将永远定格娼妓粪便大爆炸 W 中，公厕（粪坑）大爆炸，所谓鱼死网破、同归于尽，遗臭万年随之必不可免的，文明的人在抽马桶的地方是挖坑、娼妓治国则是反其道而行之：天下粪坑（公示性透明厕所、厕所革命），从而构成娼妓治国遗臭万年（娼妓大爆炸、娼妓粪便大爆炸）原则、娼妓治国鱼死网破（同归于尽、死无葬身之地、生无立足之处）原则、娼妓治国厕所革命（透明厕所、公然吃屎 Bill Gates 表演过）原则、（娼妓治国）娼妓（汉奸、卖国、卖国贼）大爆炸原则、娼妓治国毛里求死原则。

同样是汉奸营业，依据汪精卫伪政权归一原则，老毛他家的汪先生汪精卫伪政权是夹着一条尾巴做人；可是，依据（娼妓治国）娼妓大爆炸原则，老毛他家自立门户改投苏俄后则是顶一头爆炸头，象航天员王亚平的太空辫爆炸头，任何一个苏俄娼妓都可以要任何一个中共官员、中国人的命，依据娼妓治国遗臭万年（娼妓大爆炸、粪便大爆炸）原则，最后中国被害死：被全世界所孤立而塌方而死，俄罗斯则失去生活必需品的供应而枯竭死，从而构成娼妓（治国）大爆炸（汉奸大爆炸、卖国大爆炸）灭绝（同归于尽）原则、娼妓治国大爆炸原则。

汪精卫的买主是唐宋到中国借种改良的日本人，传承着全套的中华文化，属于现炒现卖；娼妓治国的缔造者则是孙中山要驱逐的占领或割走中华 3000 万平方公里的鞑靼胡虏，然后还屈居于娼妓营业性的茅厕中进行厕所革命（一身是屎），这是连根带本卖，卖了祖先卖了自己（将来随之彻底没了），连普京都说了是篡改历史、试图为罪犯辩护，简称三卖、瘪三卖国，小女子卖身不卖艺，从而构成汪精卫大爆炸、汉奸大爆炸，娼妓大爆炸（汉奸大爆炸、卖国大爆炸）灭绝（同归于尽）原则。

依据常态绝对原则，欧洲人有绅士传统，斯拉夫民族是他们几千年中的奴隶更是民族传统，二者都是绝对的，从而构成欧洲绅士传统绝对原则、斯拉夫欧洲为奴传统绝对原则。

如果欧洲体系接纳下毒如有神的斯拉夫俄罗斯进入体系，那么，欧洲的绅士的传统、斯拉夫欧洲世代为奴的传统都不是绝对的，记为结论 F；然而，依据欧洲绅士传统绝对原则、斯拉夫欧洲为奴传统绝对原则，欧洲的绅士的传统、斯拉夫欧洲世代为奴的传统都是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欧洲接纳俄罗斯否定（不可能）原则和欧洲不（不可能）接纳俄罗斯原则。

本来，错误的精神病政策已经在短短的一两年内将 95% 的生产性外资企业从中国逼走，又把 90% 的国内生产性企业折腾倒闭，珠三角等工业区变鬼城，疫情的重创之下，中中国的经济已经摇摇欲坠；俄罗斯现在则走上全力以赴出卖资源的吐血道路，娼妓治国再不立刻终止，塌方而毁灭的不仅是中中国及其仅剩的几亿民众，供应枯竭之后的俄罗斯一样惨不忍睹，娼妓大爆炸（汉奸大爆炸、卖国大爆炸）灭绝（同归于尽）的末日无可避免。

（8）共党非祖国（非民族）外来原则、人民双分裂反转（大爆炸）原则、人民植物机器人原则

人民、中华祖国都是传承性的，从而构成人民（祖国、中华、民族）常态（传承）原则。

共党是党领导一切的，即属比照狄拉克函数（Dirac function）之极端的，也就不可能是导数等于零之常态的，从而构成共党极端原则。

如果共党代表祖国，那么，依据人民（祖国）常态（传承）原则，其必然是导数等于零之常态的，记为结论 F；然而，依据共党极端原则，共党不可能是导数等于零之常态的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党代表祖国（党即是中华/祖国/民族）否定（错误）原则和共党非祖国（中华民族、人民、外来）原则、共党非祖国（非民族）外来原则、共党外来原则。

共党要求老百姓要无条件忠于共产党、为共产党牺牲一切，老是拿祖国说事把自己当祖国，随之发生比照粒子数反转的从常态到极端的分裂性反转 W；依据共党极端（绝对）原则，分裂性反转 W 的增强性是绝对而无限的，其必然直接或最终导致分裂性反转大爆炸，从而构成（共党）民众牺牲（奉献）绝对（最高潮、大爆炸）原则、人民（民众）死于高潮原则、政治忠诚至上原则。

依据共党暴政大爆炸原则，在共党的暴政及其大爆炸下，商鞅馭民五术随之成绝对大爆炸，民众因言、因信仰获罪、被消失、被处决、被活摘比比皆是，翻墙有罪、投毒有功，民众必须遵守馭民五术成为思想意识上的植物人、工作劳动中永不疲劳的机器人，从而构成（共党）民众思想意识植物人原则、民众工作劳动机器人原则、民众奉献牺牲绝对（大爆炸）原则、民众安于人萎（无意识状态）原则、民众奉献（牺牲）负温度原则、民众活于人萎（无意识、僵尸）原则。

依据共产主义绝对原则，人民（民众）死于高潮原则和民众活于人萎（无意识、僵尸）原则构成（共党）人民植物机器（人）原则，财富、器官、生命、劳动成果属于党和国家、属于特权阶级，奴役、疾病、死亡属于自找，无限增强而直接或最终必然大爆炸，从而又构成共党双分裂反转（大爆炸）原则、（共党）人民双分裂反转（大爆炸）原则。

（9）共产破产绝对原则

共产是一个主体（组织、国家）W 等以绝对的权力获取他人财产、无条件占有他人财产，即属主动的，从而构成共产主动（绝对、无条件）原则。

在共产体系中，一个主体（组织、国家）W 没有绝对的权力 Q，即不可能实现以绝对的权力获取他人财产、无条件占有他人财产，即权力 Q 是先于共产的，也就是共产 U 是以权力 Q 为前提的即属有条件的、相对的，从而构成权力先于共产原则、共产相对（有限、有条件）原则。

如果共产 W 是成立、正确的，那么，依据共产主动（绝对、无条件）原则，共产即是绝对的，记为结论 F；然而，依据共产相对（有限、有条件）原则，其即是相对的，也就不可能是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共产（主义）否定（错误、不可能）原则和共产（主义）犯罪（违法）原则、共产（主义）破产（分裂）原则、共产（主义）犯罪（违法）绝对原则、共产（主义）破产（分裂）绝对原则、共产破产店原则，所依据为分裂绝对原则。

（10）总加速大爆炸原则、无知万恶之源原则、无知绝对原罪原则

鯨因为知识局限不知道采取疏通河道而被杀，纯属冤枉；总加速师等人是因为知识受限制而根本不知道路在哪里和该怎么走，却胆肥而不知者却什么都做且不受任何限制，一句话残疾人任性无障碍，所谓不知者无畏，此类属于主动作为或不作为而祸国殃民、毒死全世界，依据（任何人）罪责自负原则而必然是承担全责的。

无知是目标可任意设定而不受任何限制，从而构成无知目标无限原则。

当一个无知的人 W 达到国家的最高位置或足够重要的位置而获得至上的权力或足够的权力 P，他就可以用至上或足够的权力 P 为自己的无知无限设置目标，目标大爆炸随之发生，权力任意直达目标而短路，权力的无限增大经由无知令目标发生大爆炸，从而构成无知至上（目标）大爆炸（无限、绝对）原则、无知至上短路目标原则。

如果任何无知者不是无耻和无畏的，那么，其就是有底线的，俄狄浦斯王的现代版就不会发生，记为结论 F；然而，任何无知都是无分别的，也就不可能是有底线的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无知非无畏（无耻）否定原则和无知无畏（无耻）原则。

无知者为什么都是无分别的，比照一个二极管的空间电荷区等于零或接近于零（无能）而反向击穿无障碍，如齐纳二极管的齐纳击穿（Zener breakdown）即是如此情形，一旦在其上加一个对地的反向电压即发生电流无限增大的反向击穿并烧毁效应，通常伴随着很大声的爆炸声，我在测试电路时经常遇见，从而构成无能（雪崩、齐纳击穿、击穿）总加速原则。

依据无能（雪崩、齐纳击穿、击穿）总加速原则和无知至上（目标）大爆炸（无限、绝对）原则，当一个人无知又无能还爬上国家（群体、组织）的最高位，无知、无能、无耻、无畏、无底线无约束（极权）等黑五类无限加速大爆炸，简称为总加速大爆炸，从而构成黑五类总加速大爆炸原则、总加速大爆炸黑五类原则。

依据无知绝对原则、无知原罪（original sin）绝对原则，一个人无知又无能还爬上国家（群体、组织）的最高位，无知、无能、无耻、无畏、无底线无约束（极权）等黑五类无限加速大爆炸，称之为原罪（original sin）大爆炸，其即构成原罪大爆炸原则。

任何人 W 只要不是无知，达到国家的最高位置或足够重要的位置而获得至上的权力或足够的权力 P，目标大爆炸、无能（雪崩、齐纳击穿、击穿）总加速、总加速大爆炸都不会发生，从而构成无知先于目标大爆炸（无能总加速、总加速大爆炸）原则、无知先于一切灭世灾难原则、无知（人类）无命原则、无知万恶之源原则、无知万恶之首原则、万恶无知为首原则，也就是说，万恶淫为首退位，无知万恶之首沐猴而冠。

如果无知不是有罪的，那么，无知者的任何作为或不作为 W 即不可能是负面的而只能是非负面的： $W \geq 0$ ，也就是说，作为或不作为 W 是受限的，记为结论 F；然而，依据前提决定结果原则、同一律，任何无知都是无分别的，无知的任何作为或不作为 W 必然也是无分别的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成；依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无知非罪否定（错误）原则和无知有罪原则、无知原罪不可消除原则。

依据不可更改绝对原则、无知原罪不可消除原则，无知的罪行是不可消除的而必然是绝对的，从而构成无知原罪绝对原则。

依据无分别绝对原则，任何无知都是无分别的而必然是绝对的，从而构成无知绝对原则。

依据无知先于一切灭世灾难原则、无知万恶之首原则、无知绝对原则、无知原罪绝对原则、绝对传代原则，无知只能是绝对原罪，从而构成无知绝对原罪原则。

5· 西方文明应激性障碍死（灭亡）原则、共党应激性大爆炸、俄国掠夺儿国原则

（1）西方文明应激性障碍死（灭亡）原则

应激性心理障碍（stress-related disorders）分为急性应激障碍、创伤后应激障碍与适应障碍三大类，包括抑郁症（depression）。

在这次的大瘟疫中，墙国掩盖疫情真相和起源，欧美各国总统、政府、议会、媒体等则是：隐瞒 SARS-2 的有效药物硫酸羟氯喹等、「这是一个感冒」、口罩是给有病的人戴的、疫苗抗疫，等等层出不穷，自废武功、自取灭亡而自毁，等于就是举国、举世、集体溺水身亡，即属应激性心理障碍、抑郁症，与东方教主挥剑自宫完全吻合，称之为西方文明自毁、溺亡死、溺水死、瘫痪死、塌方死，从而构成西方文明自毁（溺水死、瘫痪死、塌方死、脑残死、半身不遂死）原则、西方文明应激性障碍（抑郁、应激全障碍）原则、西方文明应激性障碍死（灭亡）原则、美国万丈深渊原则，即美国是（万丈）深渊之国，而且象瘟疫一样经由媒体、政策等强制传染，精神病有多了一个左道旁门的新概念英语、外语。

正常的人们死于灯尽油竭；美国政府则反其道而行之，创造了一种反生命、反器材的加速死新死法，与总加速师在黄泉路上开倒车狂踩油门一路货色，过程比较平缓、结果没什么两样。

（2）共党应激性大爆炸、共产（共党、共产主义）体系白极大爆炸（宇宙大爆炸）原则、共党（共产、共产主义）体系应激性大爆炸原则、共产主义体系无规则原则

任何价值都是高于零的，这就是价值大于零原则。

任何被动的事物或主体、无意义的废物，不是正面的即不具有价值，这就是非正面无价值原则。

如果规则 W 不是连续的而是断裂的、选择性的、或无关的，那么，依据断裂（分裂）绝对原则，规则 W 即是绝对的，记为结论 F；然而，任何规则都是面向对象的而必然是相对的，也就不可能是绝对的，规则也不可能是例外的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可

能成立也不可能为正确，我们于是获得规则非连续否定原则和规则连续（非选择、非断裂）原则、规则连续性（非选择、非断裂）原则。

任何事物或主题依据规则作出选择、程序断裂、效力改变 U，其是比照方程运算的结果而不是规则（方程）本身，只是规则下的集合或群的元素，因此不违背规则连续（非选择、非断裂）原则。

依据非正面无价值原则、规则连续性（非选择、非断裂）原则，共党是共党至上，其他的都是必须无条件为党牺牲一切的人盾、肉鸡，一条线上就共党那一点或一小段是有价值的，其他都是没价值的，等于是一堆老鼠屎里出那么一粒米或几粒米，因此任何共产体系都不是连续的而不具有任何规则，从而构成共产（共党、共产主义）体系无规则原则、共产（共党、共产主义）体系一堆老鼠屎里找一粒米（几粒米）原则，即洛必达法则（L'Hospital rule）不适用，在连续乘法中一项为零结果即属为零，从而构成一项目为零即属为零原则、一项虚假即属虚假原则。

如果资本主义是无规则，那么，依据无分别绝对原则，资本主义即是无分别的而必然是绝对的，记为结论 F；然而，资本主义是以金钱为规则，即是相对的、有条件的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得资本主义是无规则否定原则和资本主义规则原则。

依据资本主义规则原则、规则连续性原则、同一律，资本主义中的价值与规则保持同一而必然是连续的，即使出现偏差或缺陷，其也是如同在一堆大米里找一粒沙子（老鼠屎），从而构成资本主义一堆大米里找一粒沙子（老鼠屎）原则，洛必达法则（L'Hospital rule）适用，在连续乘法中一项为零结果洛必达法则（L'Hospital rule）运算而不是即属为零。

依据共产（共党、共产主义）体系无规则原则、无条件绝对原则，共产主义把根本无规则的共产主义说成是全人类的最高理想而硬性规定并规则化，党领导一切也把一切人民无价值化而不只是韭菜化，等价于强制举国、举世无条件发生粒子数反转到负温度系统中，因此，共产（共党、共产主义）体系必然是绝对的，其内部的压力无限增大，直接或者最终必然发生白极大爆炸即无限毁灭天地的宇宙大爆炸，从而构成共产（共党、共产主义）体系白极大爆炸（宇宙大爆炸、应激性大爆炸）原则。

在共产国家，即使是特权阶级的高官说错话都会被抄家灭族，国家主席刘少奇、彭德怀、林彪、贺龙等也被死亡证明绞肉机的惨绝人寰，其他任何人被活摘、死摘更加是如探囊取物，良心犯因言获罪、因言死于非命或象林昭死于枪决还找其母亲收 5 分钱的子弹费更是比比皆是，这就是共党（共产、共产主义）体系应激性大爆炸原则、党（共产、共产主义）体系无限反器材（反人类、反生命、反常）原则。

(3) 俄罗斯冰火两重天原则、俄国掠夺儿国原则

依据分裂绝对原则、同一律，任何人的生活 and 生存都是自己的事情，这才是同一的，凡是如同半身不遂依赖他人的即属分裂的而必然是绝对的，归根到底即比照激光的粒子数反转而分裂反转，任何人生活（生存）不能自理（半身不遂）分裂（绝对）原则、任何人分裂反转绝对原则，依此类推至于任何国家、民族同样成立，从而构成任何国家（民族）经济（生存）不能自理（不能独立、半身不遂）分裂（绝对）原则、国家（民族）经济（生存）分裂反转（绝对）原则。

俄罗斯维持着从欧亚大陆掠夺超级多领土的传统，于是持续掠夺资本和收割资源（如控制儿国的大防火墙和通讯等）成为生态，国内生产能力却很弱，连热水瓶都生产不了或者不屑于生产，由此而来，其将自己的生存建立在俄国掠夺儿国或经由儿国掠夺欧美的基础之上，完全无法独立自主，即是分裂反转，从而构成俄国掠夺儿国分裂反转原则、俄国掠夺儿国原则、俄国经由儿国掠夺欧美（世界）分裂反转原则。